

UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA

Universidade Santa Úrsula - salão Azul, prédio 01

Manhã e noite!

VI VET DAY + II MOSTRA CIENTÍFICA

Semana acadêmica de medicina veterinária e II MOSTRA CIENTÍFICA

Com emissão de certificado

Gratuito

Sorteio de brindes

09 de setembro | terça | Início 08:15 e às 18:15

Botupharma
Escolha inteligente.

DrogaVET

ourofino
saúde animal

Granvita
QUALIDADE QUE ALIMENTA A VIDA

VR
DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO

Elanco

FÓRMULA NATURAL
Nutrição Avançada

Accuvet

MUND ANIMAL
Agora faz parte da Biogénesis Bago
A evolução da saúde animal

Quatree
Faz parte da família

SAPAJUS
CURSOS

Alpha Labs

PROGRAMAÇÃO E

ANAIS DO VI VET DAY & II MOSTRA CIENTÍFICA

ISBN 978-65-01-65515-4

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17082072>

ANAIS DO VI VET DAY & II MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA

9 de setembro de 2025

Reitor da Universidade Santa Úrsula
Paulo César Martinez y Alonso

Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária
Rachel Siqueira de Queiroz Simões

Equipe Técnica

Fabiana Oliveira de Cruz Santos (Coordenadora da Central de Alunos, Gabinete da Reitoria)
Wagner Garcia Gomes (Coordenador de TI)

Coordenadora da Clínica-Escola de Medicina Veterinária Santa Ângela de Mérci
Isabela Maria da Silva Antonio

Núcleo Docente Estruturante – NDE

Ph.D. Rachel Siqueira de Queiroz Simões
Ph.D. Michel Paiva Valim
M.Sc. Isabela Maria da Silva Antonio
M.Sc. Frederico Ramos Virgílio de Lima
Ph.D. Aguinaldo Francisco Mendes Junior

Comissão Científica da II Mostra Científica da Medicina Veterinária

Rachel Siqueira de Queiroz Simões
Michel Paiva Valim

Discentes na Organização do Evento

Luciana Estella Mazoni
Maria Edith Apelfeler Azevedo

UNIVERSIDADE
SANTA ÚRSULA

ISBN 978-65-01-65515-4

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17082072>

ORGANIZAÇÃO

Dra. Rachel Simões

Coordenadora do curso

Formação: Médica Veterinária (UENF), mestre em Produção Animal e doutora em Ciência Animal (UENF), com pós-doutorados em Virologia Molecular e Medicina Tropical pela FIOCRUZ e UFRJ. Especialista em Bioética e Biotecnologia. Atua em Epidemiologia Molecular, Virologia e Genética, com ênfase em papilomavírus humano e animal. Organizadora e autora do livro *Virologia Humana e Veterinária* (2019). Coordenadora e docente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Santa Úrsula. Orientadora na Pós-graduação IOC/Fiocruz. Membro da Sociedade de Virologia no Brasil e na Europa, e consultora ad hoc em Saúde Pública para o Ministério da Agricultura.

Dra. Isabela Maria

Coordenadora da clínica

Formação: Médica Veterinária (UENF), mestre em Ciência Animal (UENF) e especialista em Dermatologia Veterinária (USP). Atuou no INI/FIOCRUZ no atendimento de cães e gatos com dermatozoonoses (2013–2021). Foi coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Universidade Santa Úrsula e atualmente é coordenadora da Clínica-Escola e docente da mesma instituição. Atua em clínica geral e dermatologia de cães e gatos no Rio de Janeiro.

Dr. Michel Valim

Professor avaliador

Formação: Médico Veterinário (UNIGRANRIO), mestre e doutor em Parasitologia (UFMG), com especialização em Entomologia Médica (IOC/FIOCRUZ). Realizou pós-doutorado no Field Museum of Natural History (EUA) e foi Jovem Pesquisador (FAPESP) no Museu de Zoologia da USP. Atua em Entomologia, com foco em parasitologia e taxonomia de ectoparasitos de aves e mamíferos.

Maria Edith

**Aluna do curso
10º período de Medicina
Veterinária**

Luciana Mazoni

**Aluna do curso
9º período de Medicina
Veterinária**

PROGRAMAÇÃO DO VI VET DAY

MATUTINO

- ⌚ **08:15 às 08:30** – Credenciamento e Abertura do Evento – **Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões**, Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária e **Profa. Isabela Maria da Silva Antonio**, Coordenadora da Clínica-Escola de Medicina Veterinária Santa Ângela de Mérci
- ⌚ **08:30 às 09:20** – Descomplicando a Reanimação Cardiopulmonar (RCP): abordagem em cães, gatos e animais silvestres – **Dra. Myla Cristina Bastos Barcellos**
- ⌚ **09:20 às 09:30** – Vídeo Empresarial e Sorteio de brindes
- ⌚ **09:30 às 10:20** – Políticas Públicas para a Causa Animal: Desafios, Legislação e Projetos – **Dr. Marcelo Queiroz**
- ⌚ **10:20 às 10:40** – Coffee-break e visita aos E-pôsteres
- ⌚ **10:20 às 11:00** – Mini-curso nutrição de cães e gatos (Quatree) – **Dra. Bárbara Oliveira**
- ⌚ **11:00 às 11:50** – Medicina Veterinária em Zoológicos – **Dr. Bernardo de Paula Miranda**
- ⌚ **11:50 às 12:00** – Vídeo Empresarial e Sorteio de brindes
- ⌚ **12:00 às 12:40** – Apresentações orais dos resumos selecionados
- ⌚ **12:40 às 13:00** – Encerramento do Evento no Matutino

CRONOGRAMA MANHA

08:30h

Tema: Anestesiologia e cardiologia veterinária
Palestra: Descomplicando a reanimação cardiopulmonar (RCP) - abordagem em cães, gatos e animais silvestres

Dra. Myla Barcellos

09:30h

Tema: Saúde Pública
Palestra: Políticas públicas para a causa animal - desafios, legislação e projetos

Dr. Marcelo Queiroz

10:20h

Mini-curso nutrição de cães e gatos
Quatree

Dra. Bárbara Oliveira -
Promotora técnica

11:00h

Tema: Animais Silvestres
Palestra: Medicina Veterinária em zoológicos

Dr. Bernardo de Paula
Miranda

PROGRAMAÇÃO DO VI VET DAY

VESPERTINO

- ⌚ **18:15 às 18:30** – Credenciamento e Abertura do Evento – **Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões**, Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária e **Profa. Isabela Maria da Silva Antonio**, Coordenadora da Clínica-Escola de Medicina Veterinária Santa Ângela de Mérci
- ⌚ **18:30 às 19:15** – Ecocardiograma na Medicina Veterinária – **Dra. Laura Bezerra Wolff**
- ⌚ **19:15 às 19:25** – Vídeo Empresarial e Sorteio de brindes
- ⌚ **19:25 às 19:40** – Coffee-break e visita aos E-pôsteres
- ⌚ **19:40 às 20:25** – O caminho do sangue: da doação à transfusão em cães e gatos – **Dr. Fernando Riviera**
- ⌚ **20:25 às 20:35** – Vídeo Empresarial e Sorteio de brindes
- ⌚ **20:35 às 21:20** – Gerontologia X Geriatria: avaliação e assistência ao paciente crítico – **Dra. Heloisa H. C. Coutinho**
- ⌚ **21:20 às 21:50** – Obstrução do trato urinário – **Dra. Kelly Caixeta Borges**
- ⌚ **21:50 às 22:00** – Encerramento com sorteios e brindes

CRONOGRAMA NOITE

18:30h

Tema: Cardiologia veterinária
Palestra: Ecocardiograma na medicina veterinária

Dra. Laura Wolff

19:40h

Tema: Hematologia veterinária
Palestra: O caminho do sangue - da doação à transfusão em cães e gatos

Dr. Fernando Riviera

20:35h

Tema: Geriatria veterinária
Palestra: Gerontologia X Geriatria - avaliação e assistência ao paciente crítico

Dra. Heloisa Coutinho

21:20h

Tema: Nefrologia veterinária
Palestra: Obstruções do trato urinário

Dra. Kelly Caixeta Borges

ANAIS DOS TRABALHOS APRESENTADOS NA II MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA

9 de setembro de 2025

Reitor da Universidade Santa Úrsula
Paulo César Martinez y Alonso

Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária
Rachel Siqueira de Queiroz Simões

Equipe Técnica

Fabiana Oliveira de Cruz Santos (Coordenadora da Central de Alunos, Gabinete da Reitoria)
Wagner Garcia Gomes (Coordenador de TI)

Coordenadora da Clínica-Escola de Medicina Veterinária Santa Ângela de Mérci
Isabela Maria da Silva Antonio

Núcleo Docente Estruturante – NDE

Ph.D. Rachel Siqueira de Queiroz Simões
Ph.D. Michel Paiva Valim
M.Sc. Isabela Maria da Silva Antonio
M.Sc. Frederico Ramos Virgílio de Lima
Ph.D. Aguinaldo Francisco Mendes Junior

Comissão Científica da II Mostra Científica da Medicina Veterinária

Rachel Siqueira de Queiroz Simões
Michel Paiva Valim

Discentes na Organização do Evento

Luciana Estella Mazoni
Maria Edith Apelfeler Azevedo

Nota: Os trabalhos deverão, preferencialmente, ser enviados com a orientação de um professor. Entretanto, aqueles submetidos sem orientador formal poderão ser publicados, desde que aprovados pela Comissão Científica.

ISBN 978-65-01-65515-4

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17082072>

SUMÁRIO DAS PALESTRAS

MATUTINO

DESCOMPLICANDO A REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP): ABORDAGEM EM CÃES, GATOS E ANIMAIS SILVESTRES #p001

Dra. Myla Cristina Bastos Barcellos

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CAUSA ANIMAL: DESAFIOS, LEGISLAÇÃO E PROJETOS #p002

Dr. Marcelo Queiroz

MINI CURSO DE NUTRIÇÃO BÁSICA DE CÃES E GATOS #p003

Dra. Bárbara Oliveira Martins

MEDICINA VETERINÁRIA EM ZOOLOGICOS #p004

Dr. Bernardo de Paula Miranda

VESPERTINO

ECOCARDIOGRAMA NA MEDICINA VETERINÁRIA #p005

Dra. Laura Bezerra Wolff

DOAÇÃO DE SANGUE: O TRAJETO DO SANGUE DA COLETA A TRANSFUSÃO ... #p006

Dr. Fernando Riviera

GERONTOLOGIA X GERIATRIA: AVALIAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PACIENTE CRÍTICO #p007

Dra. Heloisa Coutinho

OBSTRUÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE CÃES E GATOS #p008

Dra. Kelly Caixeta Borges

SUMÁRIO DOS TRABALHOS

SEGURANÇA ALIMENTAR E INSPEÇÃO DE POA

FALSIFICAÇÃO DO PEIXE LINGUADO EM FEIRAS E PEIXARIAS DO RIO DE JANEIRO/RJ #t001

Julia Bolkenhagen Vargas; Renan Miguel Mota de Souza Santos; Prof. André Luiz Medeiros de Souza

COMPOSIÇÃO E DETERIORAÇÃO DO PESCADO #t002

Letícia de Oliveira Souza; Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

PARÂMETROS DA MICROBIOLOGIA INFECCIOSA ALIMENTAR NA QUALIDADE DE SUCOS DETOX/VERDES: BREVE REVISÃO #t003

Graciela Paes da Silva; Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS

MASTITE BOVINA CAUSADA POR *Staphylococcus aureus*: IMPACTOS NA QUALIDADE DO LEITE E NA SAÚDE ÚNICA #t004

Amanda Dayrell Nunes Viana; Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS

ADENOMIOEPITELIOMA MALIGNO DE MAMA EM CADELA: RELATO DE CASO #t005

Maria Eduarda Bispo Salgado dos Santos; Manuela dos Santos Lopes Xavier; Lorena Rodrigues de Souza; Prof. Frederico Ramos Virgilio de Lima

ASPECTOS IMUNOLÓGICOS DA ESPOROTOTRICOSE: INTERAÇÕES HOSPEDEIRO-PATÓGENO E PERSPECTIVAS TERAPEÚTICAS #t006

Nathan Vasconcelos Bandeira; Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RELATO DE DOIS CASOS DE LINXACARIOSE (*Lynxacarus radovskyi*) EM GATOS DOMÉSTICOS NO RIO DE JANEIRO #t007

Evelin Faleiro de Moraes; Profa. Isabela Maria da Silva Antonio

APLICAÇÃO DA RADIOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DA OTITE MÉDIA CRÔNICA EM CÃES BRAQUICEFÁLICOS: BENEFÍCIOS E LIMITAÇÕES #t008

Júlia Siccardi Menezes

USO TERAPÊUTICO DA *Cannabis sativa* L. NA MEDICINA VETERINÁRIA #t009

Giovanna Pimenta Rezende Vieira; Prof. Frederico Ramos Virgilio de Lima

INTOXICAÇÃO POR PARACETAMOL EM GATOS #t010

Leticia de Oliveira Souza; Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

A RELAÇÃO DA PROTEINÚRIA COM O PROGNÓSTICO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA EM GATOS #t011

Leticia de Oliveira Souza; Profa. Suzana Martins Gomes Leite; Prof. Aguinaldo Francisco Mendes Junior

BENEFÍCIOS DA ACUPUNTURA EM DOENÇAS ARTICULARES DE PEQUENOS ANIMAIS #t012

Tayná Portugal de Moura Tavares; Renatha Lúcia Gregório Gomes; Prof. Frederico Ramos Virgilio de Lima

CONTROLE DE DOENÇAS GENÉTICAS EM ANIMAIS DOMÉSTICOS #t013

Jessica Cristyna dos Santos Vieira; Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

CLÍNICA DE ANIMAIS SILVESTRES

ASPECTOS EVOLUTIVOS, ADAPTATIVOS E ECOLÓGICOS DA CLASSE MAMMALIA #t014

Jessica Cristyna dos Santos Vieira; Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

TRATAMENTO DE RACHADURA VERTICAL EM UNHA DE *Elephas maximus* MANTIDO SOB CUIDADOS HUMANOS: RELATO DE CASO #t015

Laura Siqueira Soldaini de Oliveira; Prof. Aguinaldo Francisco Mendes Junior

CIRURGIA E ANESTESIOLOGIA

TÉCNICAS CIRÚRGICAS PARA CORREÇÃO DE ESPINHA BÍFIDA EM CÃES: REVISÃO DE LITERATURA #t016

Gabriella Mendes Vieira da Silva; Camille Vitória Bermudo dos Santos; Prof. Frederico Ramos Virgilio de Lima

AVALIAÇÃO DO USO DO CATETER DUPLO J EM CÃES E GATOS: EFICÁCIA, COMPLICAÇÕES E APLICAÇÕES CLÍNICAS #t017

Félix Fernando Ferreira Gonzalez Llana; Prof. Jaci de Almeida

PRINCIPAIS BLOQUEIOS ANESTÉSICOS NA REGIÃO DO CRÂNIO EM EQUINOS #t018

Luiza de Affonseca Dabus; Velluma de Souza Lopes Pires; Profa. Juliana Leticia Rossetto Marques; Profa. Eliene Porto Sad Pina

USO DA DEXMEDETOMIDINA EM FELINOS DOMÉSTICOS (*Felis catus*): REVISÃO DE LITERATURA #t019

Maria Eduarda Resende Bruno

TUMOR GLÔMICO EM CÃO DE 11 ANOS: RELATO DE CASO #t020

Mariana Cortez Matias e Silva; Prof. Frederico Ramos Virgilio de Lima

GUIA PRÁTICO PARA PLANEJAMENTO ANESTÉSICO EM CIRURGIA DE CÃES E GATOS #t021

Karina Bonates Machado; Rodrigo Chamarelli de Almeida; Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

SAÚDE PÚBLICA E ZONOSSES

ALTERAÇÕES DERMATOLÓGICAS EM CÃES COM LEISHMANIOSE VISCERAL ATENDIDOS NA CLÍNICA-ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA, RIO DE JANEIRO #t022

Juliana Marques dos Santos Nascimento; Profa. Isabela Maria da Silva Antonio

MONITORAMENTO DE AVES MARINHAS NA COSTA BRASILEIRA #t023

Ana N. C. da Silva; Arthur G. Piva; Gabriel C. C. Lopes; Julia S. M. Ferreira; Maria F. O. Guimarães; Vanessa M. Oliveira; Victoria C. Novo; Prof. Paulo H. C. Cordeiro

PATOGÊNESE DE DOENÇAS VIRAIS #t024

Lorena Rodrigues de Souza; Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

DESCOMPLICANDO A REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP): ABORDAGEM EM CÃES, GATOS E ANIMAIS SILVESTRES

Dra. Myla Cristina Bastos Barcellos

RESUMO: A reanimação cardiopulmonar (RCP) é uma manobra emergencial essencial na rotina veterinária, mas ainda cercada por dúvidas quanto à sua aplicação prática em diferentes espécies. Esta palestra tem como objetivo simplificar conceitos e fornecer ferramentas para a execução eficiente da RCP em cães, gatos e animais silvestres. Serão abordados os fundamentos da cadeia de sobrevivência veterinária, incluindo o reconhecimento precoce da parada cardiorrespiratória, os protocolos de compressão torácica, ventilação assistida, uso de fármacos e monitoramento da resposta terapêutica. A apresentação trará comparações entre as particularidades anatômicas e fisiológicas das espécies, destacando adaptações necessárias em animais de pequeno porte e silvestres. Além disso, serão discutidos erros comuns na prática clínica e estratégias para aumentar a taxa de sucesso, como treinamento de equipe e uso de algoritmos simplificados. Com linguagem acessível e abordagem prática, a palestra busca capacitar médicos-veterinários a agir com maior segurança, reduzindo o tempo de resposta e aumentando as chances de sobrevivência dos pacientes em situações críticas.

Palavras-chave: emergência; reanimação cardiopulmonar; sobrevivência; veterinária.

Simplifying cardiopulmonary resuscitation (CPR): approach in dogs, cats, and wildlife –

ABSTRACT: Cardiopulmonary resuscitation (CPR) is an essential emergency maneuver in veterinary practice, yet it remains surrounded by uncertainties regarding its practical application in different species. This lecture aims to simplify concepts and provide practical tools for the efficient execution of CPR in dogs, cats, and wildlife. Topics will include the fundamentals of the veterinary chain of survival, such as early recognition of cardiopulmonary arrest, chest compression protocols, assisted ventilation, drug administration, and monitoring of therapeutic response. The presentation will highlight anatomical and physiological differences across species, emphasizing the necessary adaptations for small animals and wildlife. Common mistakes in clinical practice and strategies to increase success rates—such as team training and the use of simplified algorithms—will also be discussed. With accessible language and a practical approach, this lecture seeks to empower veterinarians to act with greater confidence, reducing response time and improving the chances of survival for patients in critical situations.

Keywords: cardiopulmonary resuscitation; emergency; survival; veterinary.

Como citar:

BARCELLOS, M. C. B. Descomplicando a reanimação cardiopulmonar (RCP): abordagem em cães, gatos e animais silvestres. *In: VET DAY*, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17059758

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CAUSA ANIMAL: DESAFIOS, LEGISLAÇÃO E PROJETOS

Dr. Marcelo Queiroz

RESUMO: A experiência da execução do Programa RJPET, maior programa de castração gratuita do país, e que tive a honra de ter idealizado, comprova que a implementação de ações em larga escala pode ser consolidada como política pública prioritária, com sólido respaldo legislativo e institucional. O modelo adotado pelo RJPET mostrou-se eficiente ao integrar execução técnica, gestão orçamentária e segurança jurídica, assegurando a continuidade dos serviços prestados à população. O financiamento, viabilizado por múltiplas fontes — incluindo orçamento estadual e emendas parlamentares —, é elemento essencial para a sustentabilidade da política. A castração, entendida como medida permanente de saúde pública, contribui para o controle populacional ético de cães e gatos, prevenção de zoonoses, redução do abandono e promoção do bem-estar animal. Assim, o fortalecimento dos marcos normativos, aliado à alocação estável de recursos, reforça a necessidade de tratar a castração como política pública contínua, integrada à agenda de Saúde Única (One Health), assegurando benefícios sociais, ambientais e sanitários de longo prazo.

Palavras-chave: bem-estar animal; castração; políticas públicas; saúde única; zoonoses.

Public policies for animal welfare: challenges, legislation, and projects – ABSTRACT: The implementation of the RJPET program, the largest free neutering initiative in Brazil that I developed, demonstrates that large-scale interventions with solid legal and institutional support can be prioritized as public policy. The RJPET model is efficient because it integrates technical implementation, budget management, and legal certainty, ensuring the continuity of services provided to the population. Funding from multiple sources, including the state budget and parliamentary amendments, is essential to the program's sustainability. Considering neutering as a permanent public health measure contributes to the ethical management of the dog and cat population, prevents zoonotic diseases, reduces the number of abandoned animals, and promotes animal welfare. Therefore, strengthening regulatory frameworks and allocating stable resources reinforces the need to treat neutering as an ongoing public health measure integrated into the One Health agenda to ensure long-term social, environmental, and health benefits.

Keywords: animal welfare; neutering; public policies; one health; zoonotic diseases.

Como citar:

QUEIROZ, M. Políticas públicas para a causa animal: desafios, legislação e projetos. *In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...].* Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17032450

MINI CURSO DE NUTRIÇÃO BÁSICA DE CÃES E GATOS

Dra. Bárbara Oliveira Martins

RESUMO: A nutrição adequada é essencial para a saúde, longevidade e bem-estar de cães e gatos. Este minicurso apresenta conceitos fundamentais da nutrição animal, incluindo a classificação de alimentos segundo o MAPA e o mercado pet, bem como a relevância dos guias nutricionais internacionais (NRC, AAFCO, FEDIAF) e nacionais. São abordados os principais macronutrientes (proteínas, lipídeos e carboidratos), suas funções biológicas, digestibilidade e qualidade das fontes, além do papel das fibras e prebióticos na saúde intestinal. O conteúdo também contempla vitaminas, minerais e suas interações, destacando as necessidades específicas de acordo com idade, nível de atividade e estado fisiológico dos animais. A ingestão hídrica, especialmente em felinos, é discutida com foco em estratégias de estímulo ao consumo. Com base em cálculos de energia de manutenção e exigências nutricionais, o curso busca oferecer ferramentas práticas para promover uma alimentação equilibrada, segura e adaptada às necessidades individuais de cães e gatos, contribuindo para a atuação profissional em nutrição pet.

Palavras-chave: alimentação; bem-estar; cães; gatos; nutrição; saúde.

Basic nutrition of dogs and cats: short course– ABSTRACT: Proper nutrition is essential for the health, longevity, and well-being of dogs and cats. This short course presents fundamental concepts of animal nutrition, including the classification of pet foods according to MAPA and the pet market, as well as the relevance of international (NRC, AAFCO, FEDIAF) and national nutritional guidelines. It covers the main macronutrients (proteins, lipids, and carbohydrates), their biological functions, digestibility, and source quality, in addition to the role of fibers and prebiotics in intestinal health. The course also addresses vitamins, minerals, and their interactions, highlighting specific needs according to age, activity level, and physiological state. Water intake, especially in felines, is discussed with strategies to encourage consumption. Based on maintenance energy calculations and nutritional requirements, the course aims to provide practical tools to promote safe, balanced, and individualized feeding, supporting professional practice in pet nutrition.

Keywords: cats; dogs; feeding; health; nutrition; welfare.

Como citar:

MARTINS, B. O. Mini curso de nutrição básica de cães e gatos. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17032450

MEDICINA VETERINÁRIA EM ZOOLOGICOS

Dr. Bernardo de Paula Miranda

RESUMO: Esta palestra tem como objetivo apresentar a rotina de trabalho do médico veterinário atuante em instituições zoológicas no Brasil. Mostrando assim, como é o dia a dia de trabalho, os setores e os principais pilares que envolvem tanto os profissionais quanto o cuidado com os animais. Além disso, será abordado o trabalho multidisciplinar que é realizado entre as áreas de biologia, zootecnia e medicina veterinária, junto a equipe técnica de cuidadores. Entre os aspectos abordados, se destaca o hospital veterinário, local onde se realiza os principais manejos da parte médica. Da mesma forma, o setor de bem-estar animal também tem papel crucial atuando na produção de enriquecimentos ambientais para os animais do plantel. Além disso, atua também no setor de condicionamento e no cuidado aproximado e protegido com animais de média e alta periculosidade. Outro ponto relevante é a importância do manejo adequado e a ambientação, que visam criar condições que possibilitem a expressão dos comportamentos naturais da espécie, promovendo não só saúde física, mas também equilíbrio comportamental. A nutrição por sua vez, apresenta desafios importantes de estabelecer o melhor fornecimento da dieta dos animais de espécies variadas, além da diversidade de exigências alimentares, demandando estratégias específicas para garantir dietas balanceadas e adaptadas. Por fim, será apresentado as principais práticas, estruturas e protocolos que, por sua vez, regem a medicina de zoológico. Ressaltando a importância de um trabalho multidisciplinar para um bom funcionamento do todo.

Palavras-chave: zoológico; veterinária; bem-estar.

Zoo veterinary medicine – ABSTRACT: This lecture aims to present the work routine of veterinarians working in zoological institutions in Brazil, demonstrating the daily activities, the different sectors, and the main pillars that encompass both professionals and animal care. In addition, it will address the multidisciplinary collaboration carried out among the fields of biology, animal science, and veterinary medicine, together with the technical team of animal keepers. Among the aspects covered, the veterinary hospital stands out as the place where the main medical procedures and clinical management are performed. Likewise, the animal welfare sector plays a crucial role, developing environmental enrichment for the animals under human care, as well as acting in conditioning programs and in the protected and close care of medium- and high-risk species. Another relevant point is the importance of proper management and habitat adaptation, which aim to create conditions that allow the expression of natural behaviors, promoting not only physical health but also behavioral balance. Nutrition, in turn, presents important challenges in establishing the most appropriate diet provision for animals of diverse species, considering the wide variety of dietary requirements, and demanding specific strategies to ensure balanced and adapted feeding programs. Finally, the lecture will present the main practices, structures, and protocols that guide zoo medicine, emphasizing the importance of multidisciplinary teamwork for the effective functioning of the institution as a whole.

Keywords: zoo; veterinary; welfare.

Como citar:

MIRANDA, B. P. Medicina veterinária em zoológicos. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17080080

ECOCARDIOGRAMA NA MEDICINA VETERINÁRIA

Dra. Laura Bezerra Wolff

RESUMO: O exame ecocardiográfico consolidou-se como uma das principais ferramentas diagnósticas em cardiologia veterinária por permitir avaliação não invasiva, dinâmica e altamente informativa da anatomia e da função cardíaca. Esta palestra tem como objetivo apresentar aos estudantes de medicina veterinária os fundamentos do exame, abordando desde a padronização dos cortes ecocardiográficos e a utilização das modalidades Doppler espectral e colorido até as principais aplicações clínicas em diferentes espécies. Serão discutidas as possibilidades diagnósticas do método, incluindo a caracterização do tamanho das câmaras cardíacas e espessuras parietais, avaliação da função sistólica e pressões de enchimento, análise de fluxos sanguíneos, além da detecção de alterações estruturais relevantes. A proposta é fornecer aos graduandos uma visão clara e integrada do papel do ecocardiograma na clínica veterinária contemporânea, ressaltando sua importância como ferramenta de diagnóstico e acompanhamento.

Palavras-chave: cardiologia veterinária; diagnóstico por imagem; ecocardiografia; função cardíaca.

Echocardiography in Veterinary Medicine – ABSTRACT: Echocardiography has become one of the main diagnostic tools in veterinary cardiology as it provides a non-invasive, dynamic, and highly informative assessment of cardiac anatomy and function. This lecture aims to introduce veterinary medicine students to the fundamentals of the examination, covering standardized echocardiographic views, the use of spectral and color Doppler modalities, and the main clinical applications in different species. The diagnostic possibilities of this method will be discussed, including the characterisation of heart chamber size and wall thickness, assessment of systolic function and filling pressures, analysis of blood flow, and detection of relevant structural abnormalities. The purpose is to provide undergraduates with a clear and integrated view of the role of echocardiography in contemporary veterinary practice, highlighting its importance as a diagnostic and follow-up tool.

Keywords: diagnostic imaging; echocardiography; heart function; veterinary cardiology.

Como citar:

WOLFF, L. B. Ecocardiograma na medicina veterinária. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17064893

DOAÇÃO DE SANGUE: O TRAJETO DO SANGUE DA COLETA A TRANSFUSÃO

Dr. Fernando Riviera

RESUMO: Um cão é admitido em um serviço de emergência com seu responsável queixando-se de apatia, vômito e intolerância ao exercício. No momento da avaliação física o paciente apresenta síncope e rapidamente recobra a consciência e verifica-se a palidez de mucosas que se reflete no hemograma como uma intensa anemia, sendo indicada a transfusão sanguínea. A longevidade e qualidade de vida que a medicina veterinária permitiu aos nossos pacientes resultam também na intensa demanda por hemocomponentes, seja pela complexidade de procedimentos cirúrgicos, protocolos antineoplásicos ou identificação de patologias anteriormente obscuras, deflagra a necessidade de conhecimento e de todo o esforço para garantir que o caminho percorrido desde a captação do candidato a doação de sangue, passando pela qualidade da coleta e estocagem até a segurança da indicação de testes de compatibilidade, tipagem sanguínea e infusão do componente sanguíneo mais adequado a cada situação clínica.

Palavras-chave: doação de sangue; transfusão de sangue; caninos; felinos.

Blood donation: the pathway from collection to transfusion – **ABSTRACT:** A dog was presented to the emergency service exhibiting exercise intolerance, vomiting, and a reduced level of consciousness. The patient experienced a syncopal episode during a physical exam, which revealed pale mucous membranes and severe anemia. A complete blood count confirmed the anemia, indicating the need for a blood transfusion. As veterinarians, we offer our patients longevity and a better quality of life through complex surgical procedures, advanced antineoplastic treatments, and the diagnosis of otherwise obscure diseases. These advanced medical practices highlight the need for increased knowledge and effort to ensure a safe path from blood donation to transfusion. This includes careful donor recruitment and selection, proper collection and storage techniques, and finally, safely performing compatibility and blood typing tests to ensure the best choice of blood components for each clinical condition.

Keywords: blood donation; blood transfusion; canine; feline.

Como citar:

RIVIERA, F. Doação de sangue: O trajeto do sangue da coleta a transfusão. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.16951277

GERONTOLOGIA X GERIATRIA: AVALIAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PACIENTE CRÍTICO

Dra. Heloisa H. C. Coutinho

RESUMO: O avanço da medicina veterinária aumentou significativamente a expectativa de vida dos animais de companhia. Pesquisas mostraram que cães de porte pequeno passaram de 9 para 18 anos e gatos passaram a viver 20 anos. Em consequência, a geriatria veterinária tornou-se área em expansão e procura para melhorias na qualidade de vida do paciente. O envelhecimento é um processo biológico complexo caracterizado por alterações progressivas nos sistemas fisiológicos que reduzem a capacidade de homeostase. Não é sinônimo de doença: animais idosos podem permanecer saudáveis nas condições basais. O envelhecimento causa involução morfológica e funcional, com diminuição do metabolismo, perda de massa muscular e óssea, acúmulo de gordura, alterações de pele e unhas e redução da imunocompetência. Fatores genéticos, ambientais e nutricionais modulam a velocidade do processo; raças pequenas vivem mais que raças grandes e animais obesos têm expectativa de vida menor. Com a idade ocorre diminuição das funções cardíacas, respiratórias e do sistema nervoso, levando a maior susceptibilidade a infecções e neoplasias. Entre as doenças mais frequentes em cães e gatos geriátricos destacam-se cardiopatias, hepatopatias, catarata, diabetes mellitus e neoplasias mamárias; frequentemente ocorrem simultaneamente e exigem abordagem multidisciplinar. O aumento de pacientes geriátricos exige que médicos e tutores adotem programas de saúde proativos que incluam check-ups anuais, nutrição adequada, vacinação, exercícios moderados e cuidados odontológicos. A abordagem geriátrica não se restringe ao tratamento de patologias; envolve adaptar o ambiente, promover conforto, aliviar dor e preservar o vínculo familiar para garantir bem-estar na fase final da vida.

Palavras-chave: animais; cães; gatos; geriatria; medicina.

Gerontology X Geriatrics: assessment and care for critical patients – **ABSTRACT:** Advances in veterinary medicine have significantly increased the life expectancy of companion animals. Research has shown that small-breed dogs have gone from living 9 years to 18 years, and cats now live up to 20 years. As a result, veterinary geriatrics has become an expanding field focused on improving the quality of life for these patients. Ageing is a complex biological process characterized by progressive changes in physiological systems that reduce the capacity for homeostasis. It is not synonymous with disease: elderly animals can remain healthy under baseline conditions. Ageing causes morphological and functional decline, with decreased metabolism, loss of muscle and bone mass, accumulation of fat, changes in skin and nails and reduced immune competence. Genetic, environmental, and nutritional factors modulate the rate of the process; small breeds live longer than large breeds, and obese animals have a shorter life expectancy. With age there is a decline in cardiac, respiratory, and nervous system functions, leading to greater susceptibility to infections and neoplasms. Among the most frequent diseases in geriatric dogs and cats are heart disease, liver disease, cataracts, diabetes mellitus, and mammary neoplasms; these often occur simultaneously and require a multidisciplinary approach. The increase in geriatric patients requires doctors and caregivers to adopt proactive health programs that include annual check ups, adequate nutrition, vaccination, moderate exercise, and dental care. The geriatric approach does not restrict itself to treating diseases; it involves adapting the environment, promoting comfort, relieving pain, preserving the family bond to ensure well being in the final stage of life.

Keywords: animals; dogs; cats; geriatrics; medicine.

Como citar:

COUTINHO, H. H. C. Gerontologia X Geriatria: avaliação e assistência ao paciente crítico. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17080058

OBSTRUÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE CÃES E GATOS

Dra. Kelly Caixeta Borges

RESUMO: A obstrução do trato urinário em cães e gatos é uma urgência frequente. Em gatos, a obstrução uretral ocorre quase exclusivamente em machos e decorre sobretudo de plugs uretrais associados à doença do trato urinário inferior felino/idiopática, além de urolitíase (principalmente estruvita e oxalato de cálcio) e, menos comuns, estenose/neoplasia. Em cães, a causa predominante é urolitíase uretral/vesical (estruvita, oxalato de cálcio; ainda, cistina/urato em raças predispostas), seguida por estenoses, neoplasias e doença prostática. O manejo requer estabilização (analgesia, correção hidroeletrólítica/ácido-base) e descompressão: cistocentese descompressiva conforme necessidade, cateterização com hidropulsão retrógrada, e uro-hidropulsão para remoção de cálculos vesicais selecionados. Dissolução dietético-antimicrobiana é opção para urólitos de estruvita em cães com infecção controlada. Procedimentos cirúrgicos incluem cistotomia, uretostomias (perineal em gatos; escrotal em cães) para casos recorrentes/irreversíveis, e, no trato superior, as obstruções ureterais podem ser corrigidas por meio de microcirurgia com ou sem implante de stents ureterais (Duplo J) e casos onde já não se tenha patência ureteral há indicação do bypass ureteral subcutâneo (SUB). Tendências recentes mostram predomínio de estruvita e oxalato de cálcio entre urólitos mais comuns. O prognóstico é favorável quando há desobstrução oportuna e controle de recorrência (hidratação, dieta terapêutica, manejo ambiental em felinos).

Palavras-chave: urolitíase; stents ureterais; bypass.

Urinary tract obstructions in dogs and cats – ABSTRACT: Urinary tract obstruction in dogs and cats is a common emergency. In cats, urethral obstruction occurs almost exclusively in males and is primarily caused by urethral plugs associated with feline/idiopathic lower urinary tract disease, as well as urolithiasis (primarily struvite and calcium oxalate) and, less commonly, stricture/neoplasia. In dogs, the predominant cause is urethral/bladder urolithiasis (struvite, calcium oxalate; also cystine/urate in predisposed breeds), followed by strictures, neoplasia, and prostatic disease. Management requires stabilization (analgesia, fluid/electrolyte/acid-base correction) and decompression: decompressive cystocentesis as needed, catheterization with retrograde hydropropulsion, and urohydropropulsion to remove selected bladder stones. Dietary-antimicrobial dissolution is an option for struvite uroliths in dogs with controlled infection. Surgical procedures include cystotomy, urethrostomies (perineal in cats; scrotal in dogs) for recurrent/irreversible cases. In the upper tract, ureteral obstructions can be corrected through microsurgery with or without ureteral stent implantation (Double J). In cases where ureteral patency is no longer present, subcutaneous ureteral bypass (SUB) is indicated. Recent trends show a predominance of struvite and calcium oxalate among the most common uroliths. The prognosis is favorable with timely clearance and recurrence control (hydration, therapeutic diet, environmental management in felines).

Keywords: urolithiasis; ureteral stents; bypass.

Como citar:

BORGES, K. C. Obstrução do trato urinário de cães e gatos. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17050810

FALSIFICAÇÃO DO PEIXE LINGUADO EM FEIRAS E PEIXARIAS DO RIO DE JANEIRO/RJ

Julia Bolkenhagen Vargas
Renan Miguel Mota de Souza Santos
Prof. André Luiz Medeiros de Souza

RESUMO: A substituição de espécies é uma das formas mais comuns de falsificação na cadeia produtiva do pescado, na qual espécies de valor inferior são comercializadas no lugar de espécies de elevado valor comercial. Essa prática pode ocorrer tanto com o peixe inteiro ou em partes, sendo favorecida pela vasta gama de espécies, com características morfológicas semelhantes, e pelo conhecimento limitado do consumidor. Este estudo tem como objetivo identificar a ocorrência de falsificações do peixe linguado (*Paralichthys* spp. e *Syacium* spp.) no comércio varejista nos bairros de Botafogo, Centro, Glória, Flamengo, Laranjeiras, Pavuna e Santa Teresa no município do Rio de Janeiro, abrangendo feiras livres e peixarias das zonas sul e norte. Durante essas visitas, serão observados e analisados os peixes comercializados sob o nome de “linguado”, cujas suas características morfológicas externas serão comparadas com as descrições taxonômicas oficialmente reconhecidas para as espécies *Paralichthys* spp. e *Syacium* spp. de acordo com o Manual de inspeção para identificação de espécies de peixes e valores indicativos de substituições em produtos da pesca e aquicultura dado pelo MAPA. Os casos de falsificação identificados serão registrados por meio de fotografias e utilizados na elaboração de um folder informativo voltado à orientação do consumidor.

Palavras-chave: comercialização; falsificação; pescado; troca de espécies.

Species substitution of flounder in street markets and fishmongers in Rio de Janeiro, Brazil –

ABSTRACT: Species substitution is one of the most common forms of fraud in the seafood supply chain, in which lower-value species are marketed in place of those with higher commercial value. This practice may occur with whole fish or fish fillets and is facilitated by the wide variety of species with similar morphological characteristics, as well as by consumers' limited knowledge. The aim of this study is to identify cases of fraudulent substitution of flounder (*Paralichthys* spp. and *Syacium* spp.) in retail markets located in the neighborhoods of Botafogo, Centro, Glória, Flamengo, Laranjeiras, Pavuna, and Santa Teresa, in the municipality of Rio de Janeiro, encompassing both street markets and fishmongers from the southern and northern zones of the city. During these visits, fish sold under the name “flounder” will be observed and analyzed, and their external morphological traits will be compared with the officially recognized taxonomic descriptions of *Paralichthys* spp. and *Syacium* spp., according to the Inspection Manual for Fish Species Identification and Indicative Values of Substitution in Fishery and Aquaculture Products published by MAPA. Identified cases of substitution will be recorded through photographs and later used in the preparation of an informational brochure aimed at consumer guidance.

Keywords: seafood trade; fraud; fish; species substitution.

Como citar:

VARGAS, J. B.; SANTOS, R. M. M. S.; SOUZA, A. L. M. Falsificação do peixe linguado em feiras e peixarias do Rio de Janeiro/RJ. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.16974299

COMPOSIÇÃO E DETERIORAÇÃO DO PESCADOLeticia de Oliveira Souza
Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: O pescado é considerado um dos alimentos de maior valor nutricional, sendo fonte de proteínas de alto valor biológico, aminoácidos essenciais, vitaminas lipossolúveis e minerais, além de apresentar elevados teores de ácidos graxos poli-insaturados como EPA e DHA, fundamentais para a saúde cardiovascular, neurológica e imunológica. Além dos benefícios à saúde, a atividade pesqueira tem grande importância socioeconômica, garantindo sustento e emprego para milhões de pessoas em todo o mundo, além de representar um alimento culturalmente valorizado e economicamente estratégico. Entretanto, trata-se também de um dos produtos de origem animal mais perecíveis. Sua elevada atividade de água, o pH próximo da neutralidade e a abundância de lipídios insaturados tornam-no altamente susceptível à ação de enzimas endógenas, à oxidação lipídica e à proliferação microbiana. A autólise promove o amolecimento da carne e alteração da textura, enquanto a oxidação lipídica gera odores e sabores desagradáveis, principalmente em espécies ricas em ácidos graxos insaturados. Já o crescimento microbiano, em especial de bactérias psicrotóficas como *Shewanella* e *Pseudomonas*, resulta na produção de compostos voláteis, como amônia e trimetilamina, que caracterizam o pescado em estado de deterioração. Esses processos são intensificados por fatores extrínsecos, como falhas no manuseio pós-captura, armazenamento inadequado e temperaturas elevadas, que reduzem de forma significativa a vida útil do produto. Por isso, medidas de conservação, como refrigeração imediata, congelamento, uso de gelo e embalagens protetoras, são essenciais para prolongar a qualidade nutricional e sensorial, garantindo também a segurança do consumidor. Dessa forma, compreender a composição e os mecanismos de deterioração do pescado é indispensável para toda a cadeia produtiva, pois permite reduzir perdas econômicas, assegurar a saúde pública e valorizar um alimento de alta qualidade que desempenha papel central na alimentação mundial.

Palavras-chave: pescado; composição; conservação; deterioração.

Composition and deterioration of fish – ABSTRACT: Fish is considered one of the most nutritionally valuable foods, a source of high-quality proteins, essential amino acids, fat-soluble vitamins, and minerals, as well as high levels of polyunsaturated fatty acids such as EPA and DHA, which are essential for cardiovascular, neurological, and immunological health. In addition to its health benefits, fishing has great socioeconomic importance, providing livelihoods and employment for millions of people worldwide, and representing a culturally valued and economically strategic food. However, it is also one of the most perishable animal products. Its high water activity, near-neutral pH, and abundance of unsaturated lipids make it highly susceptible to the action of endogenous enzymes, lipid oxidation, and microbial proliferation. Autolysis promotes meat softening and changes in texture, while lipid oxidation generates unpleasant odors and flavors, particularly in species rich in unsaturated fatty acids. Microbial growth, particularly of psychrotrophic bacteria such as *Shewanella* and *Pseudomonas*, results in the production of volatile compounds such as ammonia and trimethylamine, which characterize fish spoilage. These processes are intensified by extrinsic factors such as poor post-catch handling, inadequate storage, and high temperatures, which significantly reduce the product's shelf life. Therefore, conservation measures such as immediate refrigeration, freezing, the use of ice, and protective packaging are essential to prolong nutritional and sensory quality, while also ensuring consumer safety. Therefore, understanding the composition and mechanisms of fish spoilage is essential for the entire production chain, as it allows us to reduce economic losses, ensure public health, and enhance the value of a high-quality food that plays a central role in the global diet.

Keywords: fish; composition; conservation; deterioration.

Como citar:

SOUZA, L. O.; SIMÕES, R. S. Q. Composição e deterioração do pescado. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17059783

PARÂMETROS DA MICROBIOLOGIA INFECCIOSA ALIMENTAR NA
QUALIDADE DE SUCOS DETOX/VERDES:
BREVE REVISÃO

Graciela Paes da Silva
Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: Uma dieta equilibrada baseada em frutas, verduras, legumes, proteínas magras e cereais é fundamental para a saúde e bem-estar. Alguns vegetais ganharam destaque nos últimos anos quando se trata de dieta, como é o caso da *Brassica oleracea*, conhecida como couve-folha, com potente atividade antioxidante utilizada na produção de sucos “detox” ou sucos verdes/funcionais. Este resumo referencia-se ao capítulo “Avaliação da qualidade bacteriológica de sucos detox/verdes” inserido no livro de Microbiologia: Clínica, Ambiental e Alimentos cujo objetivo foi analisar a qualidade bacteriológica dos sucos “detox” comercializados no município de Curuaru-PE. Foi realizada uma pesquisa experimental laboratorial com amostras de suco das principais academias e casas de sucos do município. Foram coletadas 30 amostras de sucos que tinham a couve como ingrediente no preparo, de 10 estabelecimentos, durante o período de julho a agosto de 2019. A qualidade bacteriológica desses sucos foi determinada através da contagem total de bactérias heterotróficas, coliformes totais e termotolerantes, *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*. A resolução RDC nº 331/2019, estabelece que para sucos *in natura*, são permitidas contagens baixas de coliformes termotolerantes. De acordo com os resultados obtidos, as amostras analisadas apresentaram índices de contaminação maior que o permitido para pesquisa de coliformes termotolerantes, assim como apresentaram elevada contagem para bactérias heterotróficas. As amostras analisadas apresentaram também uma produção de *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa* com capacidade para causar sintomas ao consumidor. O estudo mostrou que a ausência de boas práticas de manipulação e conservação podem ser prejudiciais a saúde mesmo para alimentos considerados saudáveis.

Palavras-chave: *Escherichia coli*; intoxicação alimentar; segurança dos alimentos.

Food infectious microbiology parameters in the quality of detox/green juices: short review –

ABSTRACT: A balanced diet based on fruits, vegetables, legumes, lean proteins, and grains is essential for health and well-being. Some vegetables have gained prominence in recent years when it comes to diet, such as *Brassica oleracea*, known as kale, with potent antioxidant activity used in the production of detox or green/functional juices. This abstract refers to the chapter "Evaluation of the bacteriological quality of detox/green juices" into the book "Microbiology: Clinical, Environmental, and Food," which aimed to analyze the bacteriological quality of detox juices sold in the municipality of Curuaru, Pernambuco. An experimental laboratory study was conducted with juice samples from the city's main gyms and juice bars. Thirty juice samples containing kale were collected from 10 establishments between July and August 2019. The bacteriological quality of these juices was determined by the total count of heterotrophic bacteria, total and thermotolerant coliforms, *Staphylococcus aureus*, and *Pseudomonas aeruginosa*. Resolution RDC No. 331/2019 establishes that low thermotolerant coliform counts are permitted for *in natura* juices. According to the results obtained, the samples analyzed presented contamination rates higher than those permitted for thermotolerant coliform testing, as well as high heterotrophic bacteria counts. The samples analyzed also showed production of *Staphylococcus aureus* and *Pseudomonas aeruginosa*, to be able of causing symptoms in consumers. The study showed that a lack of good handling and storage practices can be harmful to health even for foods considered healthy.

Keywords: *Escherichia coli*; food poisoning; food safety.

Como citar:

SILVA, G. P.; SIMÕES, R. S. Q. Parâmetros da microbiologia infecciosa alimentar na qualidade de sucos detox/verdes: breve revisão. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17064651

**MASTITE BOVINA CAUSADA POR *Staphylococcus aureus*:
IMPACTOS NA QUALIDADE DO LEITE E NA SAÚDE ÚNICA**Amanda Dayrell Nunes Viana
Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: A mastite bovina representa uma das enfermidades mais relevantes na produção leiteira, ocasionando perdas econômicas significativas e impactos diretos na saúde pública. Dentre os agentes etiológicos envolvidos, *Staphylococcus aureus* destaca-se pela elevada capacidade de persistência no rebanho, de transmissão durante a ordenha e de produção de toxinas termoestáveis, capazes de comprometer a qualidade do leite e de seus derivados. O presente trabalho tem como objetivo revisar aspectos relacionados à ocorrência de mastite bovina causada por *S. aureus*, enfatizando os prejuízos na qualidade do leite e os riscos potenciais à saúde pública. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados de artigos científicos publicados nos últimos quinze anos, com enfoque em epidemiologia, patogenia e controle da enfermidade. Os resultados encontrados indicam que a mastite estafilocócica reduz significativamente a qualidade físico-química e microbiológica do leite, acarretando aumento da contagem de células somáticas, queda na produção e descarte de leite contaminado. Além disso, a presença de toxinas estafilocócicas está associada a surtos de intoxicação alimentar em humanos, configurando um importante elo entre saúde animal e saúde pública. Discute-se ainda a dificuldade no tratamento, em razão da resistência antimicrobiana frequentemente observada em isolados de *S. aureus*. Conclui-se que o controle da mastite bovina exige medidas integradas de biossegurança, manejo adequado de ordenha, monitoramento constante da qualidade do leite e uso racional de antimicrobianos, sendo fundamental a atuação do médico-veterinário para garantir segurança alimentar e reduzir riscos à saúde coletiva.

Palavras-chave: mastite; produção de leite; *Staphylococcus aureus*; intoxicação.

Bovine mastitis caused by *Staphylococcus aureus*: impacts on milk quality and one health – ABSTRACT: Bovine mastitis is one of the most significant diseases in dairy production, causing significant economic losses and direct impacts on one health. Among the etiological agents involved, *Staphylococcus aureus* stands out due to its high persistence within herds, transmission during milking, and production of heat-stable toxins capable of compromising milk quality and its dairy products. This study aims to review aspects related to the occurrence of bovine mastitis caused by *S. aureus*, emphasizing the impacts on milk quality and the potential risks to one health. To this end, a bibliographic review was conducted in databases of scientific articles published in the last fifteen years, focusing on the epidemiology, pathogenesis, and control of disease. The results indicate that staphylococcal mastitis significantly reduces the physicochemical and microbiological quality of milk, leading to increased somatic cell counts, decreased production, and the discarding of contaminated milk. Furthermore, the presence of staphylococcal toxins is associated with outbreaks of food poisoning in humans, constituting an important link between animal health and public health. The difficulty in treatment is also discussed, due to the antimicrobial resistance frequently observed in *S. aureus* isolates. It is concluded that controlling bovine mastitis requires integrated biosafety measures, appropriate milking management, constant monitoring of milk quality, and rational use of antimicrobials. The role of veterinarians is essential to ensure food safety and reduce risks to one health.

Keywords: mastitis; milk production; *Staphylococcus aureus*; foodborne intoxication.

Como citar:

VIANA, A. D. N.; SIMÕES, R. S. Q. Mastite bovina causada por *Staphylococcus aureus*: impactos na qualidade do leite e na saúde única. In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17059807

**ADENOMIOEPITELIOMA MALIGNO DE MAMA EM CADELA:
RELATO DE CASO**Maria Eduarda Bispo Salgado dos Santos
Lorena Rodrigues de SouzaManuela dos Santos Lopes Xavier
Prof. Frederico Ramos Virgilio de Lima

RESUMO: As neoplasias correspondem à forma não controlada de crescimento celular, tratando-se do resultado fenotípico de uma série de alterações genéticas e epigenéticas, herdadas ou adquiridas. O aumento da expectativa de vida dos animais tem levado a estudos aprofundados e possibilidades de tratamento em pacientes oncológicos, garantindo qualidade de vida aos mesmos. Os tumores de mama são as neoplasias mais frequentes em cadelas, o adenomioepitelioma é uma neoplasia rara caracterizada pela proliferação de células epiteliais e mioepiteliais, podendo evoluir de forma benigna ou maligna. O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de adenomioepitelioma maligno de mama em cadela, abordando a conduta diagnóstica, cirúrgica e terapêutica. Uma cadela da raça Akita Inu, sete anos de idade, não castrada, que apresentava um nódulo mamário. Os exames complementares revelaram parâmetros hematológicos e radiográficos normais, com achado de endocardiose classe B1 ao ecocardiograma, sendo liberada para procedimento cirúrgico. Realizou-se ovariectomia seguida de mastectomia unilateral completa esquerda com remoção do linfonodo inguinal. O exame histopatológico identificou adenomioepitelioma maligno de mama, grau II, associado a cistoadenocarcinoma ovariano, sem metástases no linfonodo ou invasão vascular, mas com margens estreitas. O tratamento pós-operatório incluiu terapia com *Viscum album* e fórmula manipulada de suporte, além de quimioterapia adjuvante com doxorubicina, totalizando seis sessões com intervalo de 21 dias, sendo relatada apenas hipersensibilidade cutânea como efeito adverso. O animal respondeu bem ao tratamento instituído. O caso discutido ressalta a raridade desta neoplasia em cadelas, a necessidade de diagnóstico histopatológico para diferenciação de tumores mamários e a importância da associação entre mastectomia e terapias adjuvantes como forma de ampliar o controle tumoral e melhorar o prognóstico.

Palavras-chave: doxorubicina; mastectomia; neoplasia; quimioterapia; *Viscum album*.

Malignant mammary adenomyoepithelioma in a female dog: case report – ABSTRACT: Neoplasms correspond to the uncontrolled form of cell growth, representing the phenotypic result of a series of genetic and epigenetic alterations, either inherited or acquired. The increased life expectancy of animals has led to more in-depth studies and treatment possibilities in oncological patients, ensuring quality of life. Mammary tumors are the most common neoplasms in female dogs, while adenomyoepithelioma is a rare neoplasm characterized by the proliferation of epithelial and myoepithelial cells, which may evolve in a benign or malignant manner. The aim of this study was to report a case of malignant mammary adenomyoepithelioma in a female dog, addressing diagnostic, surgical, and therapeutic approaches. A seven-year-old, non-spayed Akita Inu female dog presented with a mammary nodule. Complementary examinations revealed normal hematological and radiographic parameters, with a finding of B1 class endocardiosis on echocardiogram, allowing surgical intervention. The dog underwent ovariectomy followed by complete unilateral left mastectomy with removal of the inguinal lymph. The histopathological examination identified a grade II malignant mammary adenomyoepithelioma associated with ovarian cystadenocarcinoma, without lymph node metastasis or vascular invasion, but with narrow margins. Postoperative treatment included *Viscum album* therapy and manipulated supportive formula, along with adjuvant doxorubicin chemotherapy, totaling six sessions at 21-day intervals, with only cutaneous hypersensitivity reported as an adverse effect. The patient responded well to the instituted treatment. This case highlights the rarity of this neoplasm in female dogs, the need for histopathological diagnosis to differentiate mammary tumors, and the importance of combining mastectomy with adjuvant therapies to improve tumor control and prognosis.

Keywords: doxorubicin; mastectomy; neoplasm; chemotherapy; *Viscum album*.

Como citar:

SANTOS, M. E. B. S.; SOUZA, L. R.; XAVIER, M. S. L.; LIMA, F. R. V. Adenomioepitelioma maligno de mama em cadela: relato de caso. *In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...].* Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17009836

**ASPECTOS IMUNOLÓGICOS DA ESPOROTRICOSE:
INTERAÇÕES HOSPEDEIRO-PATÓGENO E PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS**Nathan Vasconcelos Bandeira
Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: A esporotricose é uma micose subcutânea causada por fungos dimórficos do gênero *Sporothrix*, cuja transmissão pode ocorrer a partir de matéria orgânica em decomposição ou pelo contato com animais infectados, principalmente felinos, que se configuram como importantes vetores zoonóticos no Brasil. Acreditava-se que a doença fosse causada apenas por *Sporothrix schenckii*, entretanto avanços em estudos genotípicos e fenotípicos permitiram identificar o chamado Complexo *Sporothrix*, grupo dentro do qual *S. brasiliensis* se destaca por sua maior virulência. Do ponto de vista imunológico, a resposta frente à infecção envolve mecanismos complexos entre imunidade inata e adaptativa. O primeiro contato com o fungo é mediado por células do sistema imune inato, especialmente macrófagos e neutrófilos, que reconhecem padrões moleculares associados ao patógeno por meio de receptores de reconhecimento de padrão, como TLR-2 e TLR-4. Posteriormente, a imunidade adaptativa é ativada, sendo as respostas Th1 e Th17 consideradas determinantes para o controle da infecção. Entre os componentes antigênicos estudados, destacam-se as glicoproteínas gp60 e gp70, capazes de induzir forte resposta humoral, além de potenciais alvos vacinais em modelos experimentais. Estudos *in vitro* e *in vivo* demonstram que a ausência ou deficiência de receptores de reconhecimento, como TLRs, compromete significativamente o controle da infecção, embora o organismo disponha de vias compensatórias de sinalização que atenuam esse efeito, revelando a complexidade da interação hospedeiro-patógeno. A combinação de ensaios laboratoriais, modelos animais e estudos clínicos tem permitido elucidar pontos cruciais da fisiopatologia, abrindo espaço para propostas inovadoras de terapias imunomoduladoras e vacinais integradas à vigilância epidemiológica.

Palavras-chave: esporotricose; *Sporothrix brasiliensis*; resposta imunológica; zoonose; saúde pública.

Immunological aspects of sporotrichosis: host-pathogen interactions and therapeutic perspectives –

ABSTRACT: Sporotrichosis is a subcutaneous mycosis caused by dimorphic fungi of the genus *Sporothrix*, whose transmission occurs through contact with decomposing organic matter or by zoonotic transmission, particularly from infected cats, which represent the main reservoirs and vectors in Brazil. Initially attributed exclusively to *Sporothrix schenckii*, advances in genotypic and phenotypic studies revealed the *Sporothrix* complex, within which *S. brasiliensis* stands out for its higher virulence. From an immunological perspective, host response to infection involves a coordinated action of both innate and adaptive immunity. The first recognition of the pathogen occurs through innate immune cells, especially macrophages and neutrophils, which detect pathogen-associated molecular patterns via pattern recognition receptors, including TLR-2 and TLR-4. Subsequently, adaptive immunity is activated, with Th1 and Th17 responses playing key roles in controlling fungal proliferation. Among the antigenic components studied, glycoproteins gp60 and gp70 are particularly important, as they induce strong humoral responses moreover potential vaccine targets under investigation in experimental models. Both *in vitro* and *in vivo* studies demonstrate that the absence or deficiency of pattern recognition receptors compromises infection control, although compensatory signaling pathways can partially restore immune activation, highlighting the complexity of host-pathogen interactions. The combination of molecular assays, immunological experiments, animal models, and clinical data analysis has been essential in clarifying pathogen-host dynamics and proposing innovative approaches for immunomodulatory therapies and vaccine development integrated into epidemiological surveillance.

Keywords: sporotrichosis; *Sporothrix brasiliensis*; immune response; one health; zoonosis.

Como citar:

BANDEIRA, N. V.; SIMÕES, R. S. Q. Aspectos imunológicos da esporotricose: interações hospedeiro-patógeno e perspectivas terapêuticas, Rio de Janeiro. In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17001733

RELATO DE DOIS CASOS DE LINXACARIOSE (*Lynxacarus radovskyi*) EM GATOS DOMÉSTICOS NO RIO DE JANEIROEvelin Faleiro de Moraes
Profa. Isabela Maria da Silva Antonio

RESUMO: A linxacariose é uma ectoparasitose felina causada pelo ácaro *Lynxacarus radovskyi*, que se aloja na haste dos pelos e se alimenta deles, tornando a maioria dos casos assintomática. No Brasil, a doença é pouco diagnosticada, possivelmente devido à ausência de sinais clínicos evidentes, à limitada familiaridade dos médicos veterinários com suas manifestações e à semelhança com outras condições dermatológicas. O presente estudo relata dois casos clínicos de linxacariose em gatos domésticos atendidos em clínicas veterinárias no Rio de Janeiro, destacando sinais clínicos, diagnóstico e protocolo terapêutico. O primeiro caso envolveu um gato Persa macho, castrado, de 3 anos, com prurido intenso e queda de pelos após acesso ao ambiente externo. Ao exame clínico, observou-se presença de estruturas escuras aderidas aos pelos, semelhantes a caspa, principalmente na cabeça e dorso. Amostras de pelos analisadas microscopicamente confirmaram *Lynxacarus radovskyi*. O segundo caso foi um gato macho, castrado, SRD, de 12 anos, com lambadura excessiva e histórico de acesso à rua; apresentava pontos escuros ao longo das hastes pilosas na região dorsal e lateral, também confirmados como *Lynxacarus radovskyi* por exame microscópico. Ambos os animais receberam tratamento com selamectina tópica (pour-on) a cada 30 dias por 3 meses, associado à higienização completa do ambiente, resultando em remissão total dos sinais clínicos. Esses relatos reforçam que a linxacariose deve ser considerada no diagnóstico diferencial de alterações no pelame de felinos, especialmente em regiões de clima tropical, e que o sucesso terapêutico depende de protocolo medicamentoso e higiênico aliado a medidas de profilaxia, como vigilância domiciliar e restrição do acesso à rua, prevenindo reinfestações.

Palavras-chave: dermatologia veterinária; ácaro; felino.

Report of two cases of lynxacariasis (*Lynxacarus radovskyi*) in domestic cats in Rio de Janeiro –

ABSTRACT: Lynxacariasis is a feline ectoparasitosis caused by the mite *Lynxacarus radovskyi*, which lodges in and feeds on hair shafts, rendering most cases asymptomatic. In Brazil, the disease is underdiagnosed, possibly due to the absence of obvious clinical signs, limited familiarity among veterinarians with its manifestations, and its similarity to other dermatological conditions. This study reports two clinical cases of lynxacariasis in domestic cats treated at veterinary clinics in Rio de Janeiro, highlighting clinical signs, diagnosis, and therapeutic protocol. The first case involved a 3-year-old male, neutered Persian cat with intense pruritus and hair loss after being outdoors. Clinical examination revealed the presence of dark, dandruff-like structures attached to the hair, mainly on the head and back. Microscopically, hair samples confirmed the presence of *Lynxacarus radovskyi*. The second case involved a 12-year-old male, neutered, mixed-breed cat with excessive licking and a history of outdoor use. He had dark spots along the hair shafts on his back and sides, also confirmed as *Lynxacarus radovskyi* by microscopic examination. Both animals received treatment with topical selamectin (pour-on) every 30 days for 3 months, combined with thorough environmental sanitation, resulting in complete remission of clinical signs. These reports reinforce that scabies disease should be considered in the differential diagnosis of coat changes in felines, especially in tropical climates, and that therapeutic success depends on a medication and hygiene protocol combined with prophylaxis measures, such as home surveillance and restriction of outdoor access, to prevent reinfestation.

Keywords: veterinary dermatology; mite; feline.

Como citar:

MORAES, E. F.; ANTONIO, I. M. S. Relato de dois casos de linxacariose (*Lynxacarus radovskyi*) em gatos domésticos no Rio de Janeiro. *In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...].* Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.16926979

APLICAÇÃO DA RADIOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DA OTITE MÉDIA CRÔNICA EM CÃES BRAQUICEFÁLICOS: BENEFÍCIOS E LIMITAÇÕES*

Júlia Siccardi Menezes

* Trabalho aprovado pela Comissão Científica.

RESUMO: A otite média crônica é uma condição frequentemente observada em cães braquicefálicos, cuja conformação craniofacial favorece a disfunção da tuba auditiva, o acúmulo de secreções e a predisposição de processos inflamatórios persistentes. O diagnóstico precoce e correto é fundamental para evitar complicações e garantir melhor qualidade de vida aos pacientes. Entre os exames complementares disponíveis, a radiografia se destaca como ferramenta acessível e de baixo custo, ainda que apresente limitações em comparação à tomografia computadorizada e à ressonância magnética. O presente trabalho, baseado em revisão bibliográfica, teve como objetivo analisar as evidências científicas acerca do uso da radiografia no diagnóstico de otite média crônica em cães braquicefálicos, destacando suas vantagens, restrições técnicas e aplicabilidade clínica. A análise dos estudos demonstra que, embora menos detalhada na avaliação de tecidos moles, a radiografia permite identificar alterações características na bula timpânica, como espessamento ósseo, opacidade aumentada e presença de líquido ou material purulento. O correto posicionamento radiográfico é essencial para obtenção de imagens diagnósticas confiáveis, especialmente em cães braquicefálicos, nos quais a anatomia craniana impõe desafios adicionais. Apesar de não substituir métodos de imagem mais avançados, como a tomografia, a radiografia representa uma alternativa viável para a prática clínica veterinária, especialmente em contextos de restrição financeira ou limitação de acesso a equipamentos sofisticados. Conclui-se que o uso criterioso da radiografia, associado à otoscopia, exames laboratoriais e avaliação clínica, contribui de forma significativa para o diagnóstico e acompanhamento terapêutico da otite média crônica em cães braquicefálicos, melhorando o prognóstico e favorecendo o bem-estar animal.

Palavras-chave: braquicefálicos; diagnóstico por imagem; otite média crônica; radiografia; cães.

Application of radiography in the diagnosis of chronic otitis media in brachycephalic dogs:

benefits and limitations – **ABSTRACT:** Chronic otitis media is a condition frequently observed in brachycephalic dogs, whose craniofacial conformation predisposes them to auditory tube dysfunction, secretion accumulation, and persistent inflammatory processes. Early and accurate diagnosis is essential to prevent complications and ensure better quality of life. Among the available complementary exams, radiography stands out as an accessible and low-cost tool, although it presents limitations compared to computed tomography and magnetic resonance imaging. This study, based on a literature review, aimed to analyze scientific evidence regarding the use of radiography in the diagnosis of chronic otitis media in brachycephalic dogs, highlighting its advantages, technical restrictions, and clinical applicability. The analysis of studies shows that, although less detailed in the evaluation of soft tissues, radiography allows the identification of characteristic changes in the tympanic bulla, such as bone thickening, increased opacity, and the presence of fluid or purulent material. Correct radiographic positioning is essential for obtaining reliable diagnostic images, especially in brachycephalic dogs, whose cranial anatomy imposes additional challenges. Although it does not replace more advanced imaging methods, radiography represents a viable alternative for veterinary clinical practice, particularly in contexts of financial restriction or limited access to sophisticated equipment. It is concluded that the judicious use of radiography, associated with otoscopy, laboratory tests, and clinical evaluation, significantly contributes to the diagnosis and therapeutic monitoring of chronic otitis media in brachycephalic dogs, improving prognosis and promoting animal welfare.

Keywords: brachycephalic; diagnostic imaging; chronic otitis media; radiography; dogs.

Como citar:

MENEZES, J. S. Aplicação da radiografia no diagnóstico da otite média crônica em cães braquicefálicos: benefícios e limitações. *In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...].* Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.16943026

USO TERAPÊUTICO DA *Cannabis sativa* L. NA MEDICINA VETERINÁRIAGiovanna Pimenta Rezende Vieira
Prof. Frederico Ramos Virgílio de Lima

RESUMO: O uso terapêutico da *Cannabis sativa* L. tem ganhado relevância na medicina humana e, mais recentemente, na Medicina Veterinária, em função do avanço das pesquisas sobre o sistema endocanabinoide e da demanda crescente por terapias alternativas em animais de companhia. O presente trabalho tem como objetivo compreender as aplicações terapêuticas da *Cannabis sativa* na prática veterinária, identificando benefícios, limitações, aspectos legais e perspectivas futuras. Os principais resultados, considerando critérios de relevância e aplicabilidade clínica, apontam que o canabidiol (CBD) apresenta efeitos positivos no controle da dor crônica, epilepsia refratária, distúrbios comportamentais e doenças inflamatórias em cães e gatos. Além disso, demonstram potencial no manejo de sintomas oncológicos, na modulação de apetite, náusea e em cuidados paliativos de animais geriátricos. Contudo, efeitos adversos como sedação, ataxia, vômito e risco de intoxicação por tetrahydrocannabinol (THC) reforçam a necessidade de uso criterioso e acompanhamento veterinário. A *Cannabis sativa* representa uma alternativa terapêutica promissora para a Medicina Veterinária, mas que seu uso deve ser pautado em evidências científicas, regulamentação adequada e prescrição responsável.

Palavras-chave: bem-estar animal; CBD; THC; fitoterapia veterinária.

Therapeutic use of *Cannabis sativa* L. in veterinary medicine – ABSTRACT: The therapeutic use of *Cannabis sativa* L. has gained relevance in human medicine and, more recently, in veterinary medicine, due to advances in research on the endocannabinoid system and the growing demand for alternative therapies in companion animals. The present study aims to explore the therapeutic applications of *Cannabis sativa* in veterinary practice, identifying benefits, limitations, legal aspects, and future perspectives. The main findings, considering criteria of relevance and clinical applicability, indicate that cannabidiol (CBD) shows positive effects in the management of chronic pain, refractory epilepsy, behavioral disorders, and inflammatory diseases in dogs and cats. Furthermore, it demonstrates potential in the management of oncological symptoms, modulation of appetite and nausea, as well as in palliative care for geriatric animals. However, adverse effects such as sedation, ataxia, vomiting, and the risk of tetrahydrocannabinol (THC) intoxication reinforce the need for cautious use and veterinary supervision. *Cannabis sativa* represents a promising therapeutic alternative for veterinary medicine, but its use must be guided by scientific evidence, proper regulation, and responsible prescription.

Keywords: animal welfare; CBD; THC; veterinary phytotherapy.

Como citar:

VIEIRA, G. P. R.; LIMA, F. R. V. Uso terapêutico da *Cannabis sativa* L. na medicina veterinária. In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17039279

INTOXICAÇÃO POR PARACETAMOL EM GATOSLetícia de Oliveira Souza
Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: A intoxicação por paracetamol em felinos é uma das emergências toxicológicas mais graves na clínica de pequenos animais, devido à deficiência da enzima UGT1A6, fundamental para a conjugação e eliminação do fármaco. Essa limitação metabólica leva ao acúmulo do metabólito tóxico NAPQI, responsável por estresse oxidativo, depleção de glutathione, formação de corpúsculos de Heinz e metemoglobinemia. Como consequência, surgem hipóxia, hemólise e lesão hepática precoce. Estudos apontam que doses entre 10 e 100 mg/kg já são potencialmente fatais, os principais achados incluem letargia, anorexia, vômitos, dispnéia, mucosas acastanhadas e edema facial, este considerado um sinal característico. Em fases avançadas, podem ocorrer icterícia, alterações hemorrágicas, convulsões e coma. O diagnóstico é baseado na história de exposição, nos sinais clínicos e em exames laboratoriais, que evidenciam metemoglobinemia, elevação de ALT e AST, hiperbilirrubinemia e hemólise. O tratamento de escolha é a N-acetilcisteína (NAC), administrada em dose inicial de 140 mg/kg, seguida de 70 mg/kg a cada 4–6 horas, até sete doses. Sua eficácia é maior nas primeiras 16 horas após a ingestão. Estudos demonstram taxa de sobrevivência superior a 70% quando o tratamento é precoce. Medidas complementares incluem carvão ativado quando indicado, fluidoterapia, oxigenioterapia, transfusões em casos de anemia grave e uso de antioxidantes como ácido ascórbico. O SAME é citado como adjuvante hepatoprotetor, embora ainda careça de evidências robustas. A literatura ressalta que o prognóstico depende diretamente do tempo entre a ingestão e o início da terapia. Apesar da importância da NAC, a conduta exige suporte clínico intensivo e monitoramento contínuo das funções hepática, renal e hematológica. Como a maioria dos casos decorre da administração inadvertida de medicamentos humanos por tutores, a prevenção deve ser parte essencial da abordagem. Campanhas educativas são fundamentais para reduzir a ocorrência e garantir melhor prognóstico na medicina felina.

Palavras-chave: paracetamol; toxicologia; felinos; intoxicação.

Paracetamol poisoning in cats – ABSTRACT: Paracetamol poisoning in felines is one of the most serious toxicological emergencies in small animal practice, due to a deficiency in the UGT1A6 enzyme, which is essential for the conjugation and elimination of the drug. This metabolic limitation leads to the accumulation of the toxic metabolite NAPQI, responsible for oxidative stress, glutathione depletion, Heinz body formation, and methemoglobinemia. Consequently, hypoxia, hemolysis, and early liver damage occur. Studies indicate that doses between 10 and 100 mg/kg are potentially fatal. The main findings include lethargy, anorexia, vomiting, dyspnea, brownish mucous membranes, and facial edema, the latter considered a characteristic sign. In advanced stages, jaundice, bleeding disorders, seizures, and coma may occur. Diagnosis is based on the history of exposure, clinical signs, and laboratory tests, which reveal methemoglobinemia, elevated ALT and AST, hyperbilirubinemia, and hemolysis. The treatment of choice is N-acetylcysteine (NAC), administered at an initial dose of 140 mg/kg, followed by 70 mg/kg every 4–6 hours, up to seven doses. Its efficacy is greatest in the first 16 hours after ingestion. Studies show a survival rate of over 70% with early treatment. Complementary measures include activated charcoal when indicated, fluid therapy, oxygen therapy, transfusions in cases of severe anemia, and the use of antioxidants such as ascorbic acid. SAME is cited as an adjuvant hepatoprotector, although robust evidence is still lacking. The literature emphasizes that the prognosis directly depends on the time between ingestion and initiation of therapy. Despite the importance of NAC, its management requires intensive clinical support and continuous monitoring of liver, kidney, and hematologic functions. Since most cases result from the inadvertent administration of human medications by owners, prevention must be an essential part of the approach. Educational campaigns are essential to reduce the incidence and ensure a better prognosis in feline medicine.

Keywords: paracetamol; toxicology; felines; poisoning.

Como citar:

SOUZA, L. O.; SIMÕES, R. S. Q. Intoxicação por paracetamol em gatos. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17059842

A RELAÇÃO DA PROTEINÚRIA COM O PROGNÓSTICO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA EM GATOS

Letícia de Oliveira Souza
Profa. Suzana Martins Gomes Leite
Prof. Aguinaldo Francisco Mendes Junior

RESUMO: A Doença Renal Crônica (DRC) é uma das enfermidades mais prevalentes em felinos, afetando 30% a 40% dos gatos acima de dez anos e representando causa significativa de mortalidade na espécie. Definida por alterações morfofuncionais persistentes, sua progressão irreversível compromete a função renal e reduz a expectativa de vida. Entre os parâmetros de estadiamento recomendados pela International Renal Interest Society (IRIS), destaca-se a proteinúria, considerada não apenas marcador prognóstico, mas também fator ativo na patogênese da lesão renal. Mesmo valores discretos de relação proteína-creatinina urinária (RUPC), entre 0,2 e 0,4, já se correlacionam com maior risco de evolução para estágios avançados da DRC e redução da sobrevida. A proteinúria em gatos pode ter origem glomerular, devido à perda da integridade da barreira de filtração, ou tubular, pela falha na reabsorção proteica. Lesões inflamatórias, hipertensão e infecções são causas comuns. Estudos demonstram que a persistência da proteinúria está associada a fibrose intersticial e resposta inflamatória, acelerando a progressão da doença. Além disso, a magnitude da proteinúria relaciona-se diretamente ao tempo de vida: gatos com RUPC $<0,2$ têm sobrevida mediana de 1000 dias, enquanto aqueles com RUPC $>0,4$ sobrevivem em média 400 dias. O diagnóstico exige confirmação da persistência da proteinúria por meio da RUPC, considerada padrão-ouro, associada a outros biomarcadores como creatinina e SDMA. Pequenas variações já são clinicamente significativas e devem ser monitoradas em série. O tratamento visa reduzir a proteinúria e retardar a progressão da DRC, envolvendo dietas específicas, inibidores da ECA, suplementação com ácidos graxos ômega-3 e manejo de doenças concomitantes. Conclui-se que a proteinúria representa fator de risco independente e precoce para a progressão da DRC em felinos, justificando monitoramento sistemático e intervenções precoces. Sua detecção rotineira, aliada a estratégias terapêuticas adequadas, pode melhorar significativamente o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: urinálise; lesão renal; estadiamento; RUPC.

The relationship of proteinuria with the prognosis of chronic kidney disease in cats –

ABSTRACT: Chronic Kidney Disease (CKD) is one of the most prevalent diseases in felines, affecting 30% to 40% of cats over ten years of age and representing a significant cause of mortality in this species. Defined by persistent morphofunctional alterations, its irreversible progression compromises renal function and reduces life expectancy. Among the staging parameters recommended by the International Renal Interest Society (IRIS), proteinuria stands out, considered not only a prognostic marker but also an active factor in the pathogenesis of kidney damage. Even mild urinary protein-to-creatinine ratio (URPC) values between 0.2 and 0.4 correlate with a higher risk of progression to advanced stages of CKD and reduced survival. Proteinuria in cats can be glomerular in origin, due to loss of filtration barrier integrity, or tubular in origin, due to impaired protein reabsorption. Inflammatory lesions, hypertension, and infections are common causes. Studies show that persistent proteinuria is associated with interstitial fibrosis and an inflammatory response, accelerating disease progression. Furthermore, the magnitude of proteinuria is directly related to lifespan: cats with URPC <0.2 have a median survival of 1,000 days, while those with URPC >0.4 survive an average of 400 days. Diagnosis requires confirmation of persistent proteinuria through URPC, considered the gold standard, combined with other biomarkers such as creatinine and SDMA. Small variations are already clinically significant and should be monitored serially. Treatment aims to reduce proteinuria and slow the progression of CKD, including specific diets, ACE inhibitors, omega-3 fatty acid supplementation, and management of concomitant diseases. We conclude that proteinuria represents an independent and early risk factor for the progression of CKD in felines, justifying systematic monitoring and early interventions. Its routine detection, combined with appropriate therapeutic strategies, can significantly improve the prognosis and quality of life of patients.

Keywords: urinalysis; kidney injury; staging; URPC.

Como citar:

SOUZA, L. O.; LEITE, S. M. G.; MENDES JÚNIOR, A. F. A relação da proteinúria com o prognóstico da doença renal crônica em gatos. *In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...].* Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17059858

BENEFÍCIOS DA ACUPUNTURA EM DOENÇAS ARTICULARES DE PEQUENOS ANIMAIS

Tayná Portugal de Moura Tavares
Renatha Lúcia Gregório Gomes
Prof. Frederico Ramos Virgílio de Lima

RESUMO: A acupuntura é uma terapia não convencional da Medicina Tradicional Chinesa, que se resume na utilização de agulhas finas na pele em pontos específicos, onde desencadeiam vários efeitos fisiológicos locais, regionais e sistêmicos. Apesar de ser um método de tratamento eficaz, ainda é pouco utilizada como tratamento único, sendo utilizada através de uma base empírica milenar. Como é uma prática utilizada há mais de 5 mil anos, a adaptação para os animais envolveu a transferência dos conhecimentos da anatomia humana para a anatomia animal. Atualmente, há algumas teorias do início da utilização da terapia em animais, um exemplo disso são referências datadas de 900 aC, na dinastia Chun Qiu, o general de montaria especializado em acupuntura e moxabustão, realizou o tratamento nos seus cavalos de guerra, mas somente em 1800, a acupuntura foi incluída como opção de tratamento em animais com algum valor zootécnico. No tratamento de doenças articulares de pequenos animais, a técnica se mostra eficaz na redução de dor, uma vez que promove analgesia, melhora a circulação local, regula os mediadores inflamatórios e favorece a nutrição tecidual, facilitando a eliminação de metabólitos inflamatórios, já que possui ação anti-inflamatória, diminui os espasmos e tensões musculares, por levar ao relaxamento muscular e estimula conexões nervosas, retardando a degeneração muscular, visto que auxilia na neuroplasticidade.

Palavras-chave: acupuntura; doenças articulares; medicina tradicional chinesa; medicina veterinária; terapia não convencional.

Benefits of acupuncture in joint diseases of small animals – ABSTRACT: Acupuncture is an unconventional therapy in Traditional Chinese Medicine, which involves inserting fine needles into the skin at specific points, triggering various local, regional, and systemic physiological effects. Although an effective treatment method, it remains little used as a sole treatment, relying on an ancient empirical basis. As the practice has been used for over 5,000 years, its adaptation for animals involves transferring knowledge of human anatomy to animal anatomy. Currently, there are some theories about the beginning of the therapy's use in animals. For example, references date back to 900 BC, in the Chun Qiu dynasty, when a riding general specialized in acupuncture and moxibustion and performed the treatment on his warhorses. However, it wasn't until 1800 that acupuncture was included as a treatment option for animals with some zootechnical value. In the treatment of joint diseases in small animals, the technique has proven effective in reducing pain, as it provides analgesia, improves local circulation, regulates inflammatory mediators, and promotes tissue nutrition. This facilitates the elimination of inflammatory metabolites. Its anti-inflammatory action reduces spasms and pain by relaxing muscles and nerve connections, slowing muscle degeneration, and aiding neuroplasticity.

Keywords: acupuncture; joint diseases; non-conventional therapy; traditional chinese medicine; veterinary medicine.

Como citar:

MOURA TAVARES, T. P.; GOMES, R. L. G.; LIMA, F. R. V. Benefícios da acupuntura em doenças articulares de pequenos animais. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17080284

CONTROLE DE DOENÇAS GENÉTICAS EM ANIMAIS DOMÉSTICOSJessica Cristyna dos Santos Vieira
Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: As doenças hereditárias representam um desafio relevante para a medicina veterinária, pois impactam diretamente a saúde, o bem-estar e a produtividade dos animais domésticos. O controle dessas enfermidades baseia-se na identificação de indivíduos portadores de genes deletérios e na adoção de medidas para impedir sua transmissão às gerações futuras. Este trabalho tem como objetivo discutir estratégias de controle genético aplicadas a diferentes espécies, abordando tanto doenças de herança simples quanto multifatoriais. Para isso, foram revisados exemplos clássicos, como a mannosidose em bovinos, a deficiência do fator X da coagulação em cães Cocker Spaniel e a atrofia progressiva da retina em Irish Setters, além da displasia coxofemoral em cães de várias raças. Observa-se que programas de controle podem ser voluntários ou compulsórios, variando desde registros genealógicos e exames bioquímicos até a obrigatoriedade de exames radiográficos e restrições de acasalamento. Resultados positivos foram obtidos em programas bem estruturados, como a erradicação da mannosidose na Nova Zelândia e da atrofia progressiva da retina no Reino Unido, enquanto falhas ocorreram em situações de baixa adesão dos criadores. Conclui-se que o sucesso no controle das doenças hereditárias depende da conscientização e comprometimento dos criadores, da utilização de ferramentas diagnósticas confiáveis e da atuação efetiva de médicos-veterinários na orientação técnica, conciliando melhoramento genético e bem-estar animal.

Palavras-chave: animais domésticos; controle genético; doenças hereditárias; melhoramento animal.

Control of hereditary diseases in domestic animals – ABSTRACT: Hereditary diseases represent a major challenge for veterinary medicine, as they directly affect the health, welfare, and productivity of domestic animals. The control of these disorders is based on identifying carriers of deleterious genes and adopting measures to prevent their transmission to future generations. This study aims to discuss genetic control strategies applied to different species, addressing both simple and multifactorial inheritance. Classic examples were reviewed, such as mannosidosis in cattle, factor X deficiency in Cocker Spaniel dogs, and progressive retinal atrophy in Irish Setters, as well as hip dysplasia in several dog breeds. Control programs may be voluntary or compulsory, ranging from pedigree records and biochemical tests to mandatory radiographic screening and mating restrictions. Positive outcomes were achieved in well-structured programs, such as the eradication of mannosidosis in New Zealand and progressive retinal atrophy in the United Kingdom, while failures occurred in cases of low breeder compliance. It is concluded that the success of hereditary disease control depends on breeder awareness and commitment, the use of reliable diagnostic tools, and the effective role of veterinarians in providing technical guidance, combining genetic improvement with animal welfare.

Keywords: animal breeding; domestic animals; genetic control; hereditary diseases.

Como citar:

VIEIRA, J. C. S.; SIMÕES, R. S. Q. Controle de doenças genéticas em animais domésticos. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17081736

**ASPECTOS EVOLUTIVOS, ADAPTATIVOS E ECOLÓGICOS DA CLASSE
MAMMALIA**Jessica Cristyna dos Santos Vieira
Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: A Classe Mammalia, pertencente ao Filo Chordata e Subfilo Craniata, representa um dos grupos mais significativos de vertebrados devido à sua ampla diversidade ecológica e intensa interação com os seres humanos. Os mamíferos destacam-se por apresentarem sistema nervoso altamente desenvolvido, dentição heterodonte, presença de pelos e glândulas especializadas, como sudoríparas, sebáceas e mamárias, que garantem isolamento térmico, proteção e a produção de leite. Este estudo teve como objetivo sintetizar as principais características morfofisiológicas, evolutivas e adaptativas dos mamíferos a partir de revisão bibliográfica baseada no Livro Único de Zoologia Geral. Foram abordados aspectos como a origem evolutiva a partir dos sinápsidos, as adaptações anatômicas relacionadas à alimentação (dentição difiodonte e especialização trófica), além da diversidade de tegumento e derivados. Também foram considerados pontos relevantes sobre a evolução dos primatas e o processo de domesticação de espécies, que estabeleceram forte vínculo entre humanos e mamíferos, tanto no fornecimento de alimento e trabalho quanto como potenciais transmissores de zoonoses. Os resultados da revisão indicam que, apesar de relativamente pouco diversificados em número de espécies, os mamíferos desenvolveram características únicas que os tornaram altamente bem-sucedidos em praticamente todos os ambientes terrestres. Conclui-se que a preservação da fauna de mamíferos e de seus habitats é essencial não apenas para a manutenção da biodiversidade, mas também para o equilíbrio das relações ecológicas e para a qualidade de vida humana.

Palavras-chave: adaptabilidade; conservação; evolução; mamíferos.

Evolutionary, adaptive and ecological aspects of the class Mammalia – ABSTRACT: The Class Mammalia, belonging to the Phylum Chordata and Subphylum Craniata, represents one of the most significant groups of vertebrates due to its wide ecological diversity and strong interaction with humans. Mammals are characterized by a highly developed nervous system, heterodont dentition, presence of hair, and specialized glands such as sweat, sebaceous and mammary glands, which provide thermal insulation, protection, and milk production. This study aimed to synthesize the main morphological, evolutionary and adaptive features of mammals based on a bibliographic review from the Zoology General textbook. Aspects such as the evolutionary origin from synapsids, anatomical adaptations related to feeding (diphyodont dentition and trophic specialization), as well as the diversity of integument and its derivatives, were addressed. Relevant points on the evolution of primates and the domestication process of species were also considered, highlighting the strong link between humans and mammals, either as a source of food and labor or as potential transmitters of zoonoses. The review indicates that, despite being relatively little diversified in number of species, mammals developed unique traits that allowed them to become highly successful in almost all terrestrial environments. It is concluded that the preservation of mammalian fauna and their habitats is essential not only for maintaining biodiversity but also for ecological balance and human quality of life.

Keywords: adaptability; conservation; evolution; mammals.

Como citar:

VIEIRA, J. C. S.; SIMÕES, R. S. Q. Aspectos evolutivos, adaptativos e ecológicos da classe Mammalia. *In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...].* Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17032924

**TRATAMENTO DE RACHADURA VERTICAL EM UNHA DE *Elephas maximus*
MANTIDO SOB CUIDADOS HUMANOS:
RELATO DE CASO**

Laura Siqueira Soldaini de Oliveira
Prof. Aguinaldo Francisco Mendes Junior

RESUMO: Os elefantes asiáticos (*Elephas maximus* Linnaeus, 1758), únicos representantes atuais do gênero *Elephas*, têm grande importância ecológica e cultural. Apesar de sua imponência, encontram-se ameaçados de extinção pela IUCN, devido à perda de habitat, conflitos com humanos e caça ilegal. A manutenção sob cuidados humanos contribui para sua preservação por meio da reprodução controlada, proteção e pesquisas científicas. Entre os principais problemas de saúde em cativeiro estão as afecções podais, como rachaduras nas unhas e artrite, frequentemente associadas a fatores nutricionais, genéticos, ambientais ou traumáticos. Contudo, o conhecimento sobre sua etiologia ainda é limitado, dificultando medidas preventivas eficazes. O tratamento requer abordagens multidisciplinares, compreensão detalhada da anatomia e manejo clínico atualizado. Neste contexto, investigou-se um caso clínico de um elefante asiático fêmea, com cerca de 56 anos, mantido em instituição zoológica no Rio de Janeiro, que apresentou rachadura vertical no dedo IV do membro anterior direito, acompanhada de escurecimento da pele e edema. O diagnóstico foi realizado por meio de condicionamento operante, permitindo inspeção segura. O tratamento consistiu no remodelamento da unha com lixa e rinetas, abertura da fissura para limpeza profunda, lavagem com água e solução de clorexidine 2%, além de aplicação tópica de Cascovitan® e Formoped®. Durante três meses, o animal foi submetido a sessões de limpeza e medicação dentro do programa de condicionamento. Ao final, observou-se completa cicatrização da rachadura, remodelamento adequado da unha e ausência de alterações no crescimento. O uso do condicionamento operante e de um brete apropriado foi fundamental, garantindo segurança da equipe e eficiência no manejo, além de possibilitar continuidade dos cuidados, como aparos regulares de unhas, essenciais para a saúde de elefantes mantidos sob cuidados humanos.

Palavras-chave: elefante; podologia; tratamento.

Treatment of a vertical crack in the nail of *Elephas maximus* kept under human care: case report – ABSTRACT: Asian elephants (*Elephas maximus* Linnaeus, 1758), the only living representatives of the genus *Elephas*, hold great ecological and cultural importance. Despite their imposing nature, they are currently classified as endangered by the IUCN due to habitat loss, human–wildlife conflicts, and illegal hunting. Maintaining individuals under human care contributes to their preservation through controlled reproduction, protection, and scientific research. Among the main health issues in captivity are foot disorders, such as nail cracks and arthritis, often associated with nutritional, genetic, environmental, or traumatic factors. However, knowledge about their etiology remains limited, making effective preventive measures difficult. Treatment requires multidisciplinary approaches, a detailed understanding of anatomy, and updated clinical management. In this context, a clinical case was investigated involving a female Asian elephant, approximately 56 years old, kept in a zoological institution in Rio de Janeiro, which presented a vertical crack in the fourth digit of the right forelimb, accompanied by skin darkening and edema. Diagnosis was achieved through operant conditioning, allowing safe inspection. The treatment consisted of nail remodeling with files and knives, opening the fissure for deep cleaning, washing with water and a 2% chlorhexidine solution, and the topical application of Cascovitan® and Formoped®. Over a three-month period, the animal underwent daily cleaning and medication sessions within the conditioning program. By the end of the treatment, complete healing of the crack was observed, with proper nail remodeling and no alterations in growth. The use of operant conditioning and a species-appropriate restraint chute proved essential, ensuring staff safety and efficient handling, while also enabling continuity of care, such as regular nail trimming, which is crucial for the health of elephants under human care.

Keywords: elephant; foot care; treatment.

Como citar:

OLIVEIRA, L. S. S.; MENDES JUNIOR, A. F. Tratamento de rachadura vertical em unha de *Elephas maximus* mantido sob cuidados humanos: relato de caso. In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17080135

**TÉCNICAS CIRÚRGICAS PARA CORREÇÃO DE ESPINHA BÍFIDA EM CÃES:
REVISÃO DE LITERATURA**

Gabriella Mendes Vieira da Silva
Camille Vitória Bermudo dos Santos
Prof. Frederico Ramos Virgílio de Lima

RESUMO: As malformações congênitas da coluna vertebral em cães representam um desafio diagnóstico e terapêutico na medicina veterinária, sendo a espinha bífida uma das principais alterações, caracterizada pelo fechamento incompleto das vértebras dorsais e frequentemente associada à mielomeningocele. Este estudo teve como objetivo revisar a literatura sobre a espinha bífida em cães, abordando aspectos etiológicos, clínicos, diagnósticos e terapêuticos, com ênfase nas possibilidades cirúrgicas. Para tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica em diferentes bases de dados, utilizando critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, com seleção de artigos publicados entre 2010 e 2025. Os resultados evidenciam que a etiologia envolve fatores genéticos e ambientais, sendo as raças braquicefálicas mais predispostas, embora haja registros em outras raças. O diagnóstico precoce, realizado por exames de imagem como radiografia contrastada, tomografia e ressonância magnética, é fundamental para o manejo clínico e aconselhamento genético. Constatou-se que a maioria dos casos ocorre em natimortos e que, diferentemente da medicina humana, a medicina veterinária ainda carece de tratamentos eficazes, principalmente cirúrgicos, havendo escassez de relatos sobre intervenções com prognóstico favorável. A discussão evidencia a necessidade de novos estudos que avaliem técnicas cirúrgicas aplicáveis, bem como a importância do monitoramento genético e da conscientização sobre o impacto da seleção artificial voltada a padrões estéticos no bem-estar animal. Conclui-se que a espinha bífida, apesar de rara, deve ser objeto de atenção crescente devido à expansão de raças predispostas e à carência de alternativas terapêuticas efetivas, sendo fundamental ampliar a produção científica sobre o tema para subsidiar a prática clínica e cirúrgica veterinária.

Palavras-chave: canino; coluna vertebral; malformações congênitas.

Surgical techniques for the correction of spina bifida in dogs: a literature review – **ABSTRACT:** Congenital malformations of the vertebral column in dogs represent a diagnostic and therapeutic challenge in veterinary medicine, with spina bifida being one of the main alterations, characterized by the incomplete closure of the dorsal vertebrae and often associated with myelomeningocele. This study aimed to review the literature on spina bifida in dogs, addressing etiological, clinical, diagnostic, and therapeutic aspects, with emphasis on surgical possibilities. A bibliographic review was conducted using different databases, applying specific inclusion and exclusion criteria, with the selection of articles published between 2010 and 2025. Results show that the etiology involves genetic and environmental factors, with brachycephalic breeds being more predisposed, although cases have also been reported in other breeds. Early diagnosis, mainly through imaging techniques such as contrast radiography, computed tomography, and magnetic resonance imaging, is essential for clinical management and genetic counseling. Most cases are reported in stillborn puppies, and unlike human medicine, veterinary medicine still lacks effective treatments, particularly surgical interventions, with very few reports showing favorable outcomes. The discussion highlights the need for further studies evaluating surgical techniques applicable to veterinary practice, as well as the importance of genetic monitoring and awareness of the impact of artificial selection focused on aesthetic standards on animal welfare. In conclusion, although rare, spina bifida requires increasing attention due to the expansion of predisposed breeds and the scarcity of effective therapeutic alternatives, making it essential to expand scientific production on the subject to support clinical and surgical veterinary practice.

Keywords: canine; congenital malformations; vertebral column.

Como citar:

SILVA, G. M. V.; SANTOS, C. V. B.; LIMA, F. R. V. Técnicas cirúrgicas para correção de espinha bífida em cães: revisão de literatura. *In: VET DAY*, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.16929011

**AVALIAÇÃO DO USO DO CATETER DUPLO J EM CÃES E GATOS:
EFICÁCIA, COMPLICAÇÕES E APLICAÇÕES CLÍNICAS**

Félix Fernando Ferreira Gonzalez Llana
Prof. Jaci de Almeida

RESUMO: A obstrução ureteral é uma condição clínica relevante em cães e gatos, frequentemente associada a risco de falência renal, caso não seja tratada de forma eficaz. O cateter Duplo J tem se destacado como uma opção minimamente invasiva para a restauração do fluxo urinário e preservação da função renal. Este trabalho tem como objetivo analisar a eficácia do cateter Duplo J em pequenos animais, por meio de uma revisão da literatura científica, com foco nas principais indicações clínicas, taxas de sucesso, e complicações associadas à técnica, como infecções, migração e obstrução do dispositivo. A hipótese central considera que a maioria das complicações decorre de falhas na técnica de implantação ou do tempo prolongado de permanência do cateter. O estudo também aborda a anatomia do sistema urinário de carnívoros domésticos e os avanços históricos no desenvolvimento do cateter, incluindo materiais e modelos mais modernos. Conclui-se que, embora eficaz, o uso do cateter Duplo J exige conhecimento técnico preciso e cuidados pós-operatórios rigorosos para minimizar riscos e otimizar resultados clínicos.

Palavras-chave: cirurgia; ureter; obstrução; carnívoros domésticos.

Evaluation of the use of the Double J catheter in dogs and cats: efficacy, complications and clinical applications – ABSTRACT: Ureteral obstruction is a relevant clinical condition in dogs and cats, often associated with the risk of renal failure if not treated effectively. The Double J catheter has emerged as a minimally invasive option for restoring urinary flow and preserving renal function. This study aims to analyze the efficacy of the Double J catheter in small animals, through a review of the scientific literature, focusing on the main clinical indications, success rates, and complications associated with the technique, such as infections, migration, and obstruction of the device. The central hypothesis considers that most complications result from failures in the implantation technique or prolonged catheter indwelling time. The study also addresses the anatomy of the urinary system of domestic carnivores and historical advances in catheter development, including more modern materials and models. It is concluded that, although effective, the use of the Double J catheter requires precise technical knowledge and rigorous postoperative care to minimize risks and optimize clinical results.

Keywords: surgery. ureter. obstruction.

Como citar:

LLANA, F. F. G.; ALMEIDA, J. Avaliação do uso do cateter duplo J em cães e gatos: eficácia, complicações e aplicações clínicas. *In: VET DAY*, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais [...]*. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.16945660

PRINCIPAIS BLOQUEIOS ANESTÉSICOS NA REGIÃO DO CRÂNIO EM EQUINOSLuiza de Affonseca Dabus
Velluma de Souza Lopes PiresProfª. Juliana Leticia Rossetto Marques
Profª. Eliene Porto Sad Pina

RESUMO: Os bloqueios anestésicos na região do crânio em equinos configuram técnicas amplamente utilizadas na prática clínica e cirúrgica, permitindo a realização de procedimentos de forma segura e eficaz, muitas vezes sem necessidade de anestesia geral. A literatura evidencia que cada bloqueio possui indicações específicas, benefícios e limitações, ressaltando a importância do conhecimento anatômico detalhado e da execução correta para reduzir complicações, como punções vasculares, lesões nervosas e miotoxicidade. Este estudo, desenvolvido como revisão bibliográfica, reuniu informações de livros e artigos científicos nacionais e internacionais publicados nos últimos quinze anos, abordando a anatomia aplicada, farmacologia dos anestésicos locais, técnicas de bloqueio infraorbitário, mentoniano, auriculopalpebral, supraorbital, maxilar e mandibular, além de possíveis complicações. Até o presente momento, a análise permitiu constatar a relevância desses bloqueios como alternativa eficaz à anestesia geral, reforçando a necessidade de atualização contínua do médico-veterinário para garantir bem-estar animal e segurança no manejo.

Palavras-chave: anestesia locorregional; bloqueios anestésicos; cabeça; equinos; analgesia.

Main anesthetic blocks in the skull region in horses – ABSTRACT: Anesthetic blocks in the cranial region of horses are widely used techniques in clinical and surgical practice, allowing procedures to be performed safely and effectively, often without the need for general anesthesia. Literature shows that each block has specific indications, benefits, and limitations, highlighting the importance of detailed anatomical knowledge and correct execution to reduce complications such as vascular puncture, nerve injury, and myotoxicity. This study, conducted as a literature review, gathered information from national and international books and scientific articles published in the last fifteen years, addressing applied anatomy, pharmacology of local anesthetics, infraorbital, mental, auriculopalpebral, supraorbital, maxillary, and mandibular blocks, as well as possible complications. So far, the analysis has shown the relevance of these blocks as an effective alternative to general anesthesia, reinforcing the need for continuous updating of veterinarians to ensure animal welfare and safety in clinical practice.

Keywords: regional anesthesia; anesthetic blocks; head; horses; analgesia.

Como citar:

DABUS, L. A.; PIRES, V. S. L.; MARQUES, J. L. R.; PINA, E. P. S. Principais bloqueios anestésicos na região do crânio em equinos. *In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...].* Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17039053

**USO DA DEXMEDETOMIDINA EM FELINOS DOMÉSTICOS (*Felis catus*):
REVISÃO DE LITERATURA***

Maria Eduarda Resende Bruno

* Trabalho aprovado pela Comissão Científica.

RESUMO: Este resumo apresenta uma revisão sobre o uso da dexmedetomidina em felinos domésticos (*Felis catus*) demonstrando suas ações farmacodinâmicas nos diferentes sistemas desta espécie. Nos últimos anos, com aumento da população de gatos e consequentemente de atendimentos destes animais, foram iniciadas diversas pesquisas que demonstram as diferenças fisiológicas e farmacológicas entre caninos e felinos, criando assim referências próprias para esta espécie. Novas informações e melhoramentos de manejo anestésiológico estão sendo estudados para proporcionar a melhor conduta em relação a eficiência do tipo de anestesia a ser utilizada diante as particularidades destes animais. Foram selecionadas as bases de dados BVS Vet, SciELO e Google Acadêmico e para a pesquisa dos artigos, utilizou-se as palavras-chave: dexmedetomidina, alfa-2 agonistas, gatos, efeitos, reações adversas, indicações, dexmedetomidine, felines, side effects. Dentro os 27 artigos encontrados foram selecionados 4 artigos para a realização desta revisão. Além disso, foram usados livros sobre farmacologia e anestesiologia veterinária para uma melhor comparação entre teórico e prático. Os dados analisados demonstram que a dexmedetomidina apresenta eficácia consistente como sedativo e analgésico, com início de ação entre 5 e 15 minutos e pico aos 30 minutos. Foram relatadas como possíveis efeitos colaterais episódios de bradicardia e alterações bioquímicas. A via intramuscular é a mais empregada, embora a epidural mostre benefícios em procedimentos cirúrgicos específicos. A droga também apresenta sinergismo com anestésicos como propofol, cetamina, tramadol e lidocaína. A reversão dos efeitos pode ser realizada com atipamezole. Ao final foi possível constatar que a dexmedetomidina se mostra como um fármaco seguro e eficaz na sedação e analgesia em procedimentos em felinos domésticos, mas ainda requer novas pesquisas para aprofundar a percepção sobre seus efeitos.

Palavras-chave: dexmedetomidina; alfa-2 agonistas; gatos; efeitos; reações adversas.

Use of dexmedetomidine in domestic cats (*Felis catus*): literature review – ABSTRACT: This abstract presents a review of the use of dexmedetomidine in domestic cats (*Felis catus*) demonstrating its pharmacodynamic actions on the different systems of this species. In recent years, the increase of the cat population and consequently the rise of demand in veterinarian clinics, numerous studies had been initiated to highlight the physiological and pharmacological differences between dogs and cats, leading to the creation of specific references for this species. Anesthesiology handling are being studied to ensure an efficient approach for the species needs. The databases selected were BVS Vet, SciELO, and Google Scholar and the following keywords were used to search for articles: dexmedetomidine, alpha-2 agonists, cats, effects, adverse reactions, indications, dexmedetomidine, felines, side effects. Among the 27 articles found only 4 were selected. Furthermore, veterinary pharmacology and anesthesiology books compare the practical and theoretical knowledge. The data analyzed evidence that dexmedetomidine presents effectiveness as a sedative and analgesic. The initial action starts at 5 or 15 minutes with a peak duration of 30 minutes. Side effects as bradycardia and biochemical changes have been reported. The intramuscular route is the more common, however, the epidural administration showed good results in specific surgical procedures. Besides that, the drug has synergies with anesthetics such as propofol, ketamine, tramadol, and lidocaine. Reversal of the effects can be achieved with atipamezole. In conclusion, it is possible to confirm the safety and effectiveness of the use of dexmedetomidine for sedation and analgesia in domestic cats. Nevertheless, further research is needed to deepen the understanding of its effects.

Keywords: dexmedetomidine; alpha-2 agonists; felines; side effects.

Como citar:

BRUNO, M. E. R. Uso da dexmedetomidina em felinos domésticos (*Felis catus*): revisão de literatura. In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais [...]*. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17039080

**TUMOR GLÔMICO EM CÃO DE 11 ANOS:
RELATO DE CASO**Mariana Cortez Matias e Silva
Prof. Frederico Ramos Virgílio de Lima

RESUMO: Os tumores glômicos são neoplasias raramente diagnosticadas em cães, tendo origem nas células do corpo glômico, estruturas responsáveis pela regulação do fluxo sanguíneo. Embora descritos com maior frequência em medicina humana, sua ocorrência em pequenos animais é incomum e pouco documentada na literatura veterinária, dificultando o trabalho de análise histopatológica. Este relato descreve um caso clínico no Rio de Janeiro no ano de 2025 sobre um raro tumor glômico em um cão macho, sem raça definida (SRD), fértil, de 11 anos de idade e pesando 28,4 kg, que foi atendido em uma clínica veterinária no município do Rio de Janeiro. O cão apresentou múltiplas lesões extensas e aderidas na região muscular da face, sendo realizada avaliação oncológica, hemograma, exames bioquímicos, avaliação cardiológica e citologia pré-cirúrgica. Diante da gravidade das lesões e da ausência de contra indicações cirúrgicas, optou-se por intervenção cirúrgica para remoção das formações tumorais localizadas no lado esquerdo do abdômen e no lado direito do pescoço. As amostras foram encaminhadas para análise no exame histopatológico, que revelou um diagnóstico de tumor glômico, uma neoplasia rara em cães. O canino apresentou uma boa recuperação pós-operatória, sem intercorrências clínicas ou complicações nos dias subsequentes à cirurgia. O paciente apresentou boa recuperação pós-operatória, sem intercorrências. Este caso contribui para o conhecimento de neoplasias pouco frequentes em cães, ressalta a importância do diagnóstico diferencial e tratamento adequados ao protocolo.

Palavras-chave: canino; neoplasia; oncologia; tumor glômico.

Glomus tumor in an 11-year-old dog: case report – ABSTRACT: Glomus tumors are rare neoplasms that are rarely diagnosed in dogs, originating from the glomus body cells, structures responsible for the regulation of blood flow. Although more commonly described in human medicine, their occurrence in small animals is uncommon and poorly documented in veterinary literature, making histopathological analysis challenging. This report describes a clinical case in Rio de Janeiro in 2025 of a rare glomus tumor in an 11-year-old, 28.4 kg, intact male mixed-breed dog, who was treated at a veterinary clinic in the municipality of Rio de Janeiro. The dog presented with multiple extensive and adhered lesions in the muscular region of the face, prompting oncological evaluation, complete blood count (CBC), biochemical tests, cardiological assessment, and pre-surgical cytology. Given the severity of the lesions and the absence of surgical contraindications, surgical intervention was chosen for the removal of the tumor masses located on the left side of the abdomen and the right side of the neck. The samples were sent for histopathological analysis, which revealed a diagnosis of glomus tumor, a rare neoplasm in dogs. The canine showed a good postoperative recovery, with no clinical incidents or complications in the days following the surgery. The patient had a favorable recovery post-surgery, with no adverse events. This case contributes to the understanding of rare neoplasms in dogs and emphasizes the importance of differential diagnosis and appropriate treatment protocols.

Keywords: canine; neoplasia; oncology; glomus tumor.

Como citar:

MATIAS E SILVA, M. C.; LIMA, F. R. V. Tumor glômico em cão de 11 anos: relato de caso. *In: VET DAY*, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17066308

GUIA PRÁTICO PARA PLANEJAMENTO ANESTÉSICO EM CIRURGIA DE CÃES E GATOS

Karina Bonates Machado
Rodrigo Chamarelli de Almeida
Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: Drogas medicamentosas são largamente utilizadas em procedimentos cirúrgicos ou mesmo no controle da dor e são organizadas didaticamente de acordo com suas características físico-químicas e possíveis efeitos esperados no organismo do paciente. Fenotiazínicos (tranquilizantes e sedativos), Benzodiazepínicos (relaxante muscular e sedação), Opioides (controle da dor), Agonistas alfa-2 Adrenérgicos (sedação profunda), Anticolinérgicos (medicação pré-anestésica), Barbitúricos (anestesia geral intravenosa), Amidas (anestésicos locais), Anestésicos Dissociativos (desligamento dos estímulos) são classificações de fármacos que podem ser utilizados de forma injetável ou inalatória para procedimentos anestésicos em animais que necessitem de tratamento cirúrgico seja pré, pós ou trans-operatório; no controle da dor decorrente de processos patológicos, inflamatórios ou até mesmo acidentes traumáticos. O planejamento anestésico, inclui medicação pré-anestésica (MPA), trans e pós-operatória, deve ser elaborado pelo profissional veterinário antes de qualquer procedimento cirúrgico uma vez que é fundamental para o sucesso de uma cirurgia. Cada paciente possui diferentes características que podem estar relacionadas à raça, sexo, idade, doenças pré existentes (comorbidades) entre outras. Um profissional competente fará uso desses fármacos para oferecer o máximo conforto e segurança ao paciente em todas as etapas da terapêutica em questão, por isso o aprofundamento do estudo do tema torna-se relevante. Este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento atualizado da literatura disponível a fim de estabelecer um guidelines, inclusive com resumos em tabelas facilitadoras para confecção do planejamento anestésico de acordo com as espécies de pequenos animais domésticos.

Palavras-chave: anestesia; planejamento anestésico; fármacos; cães; gatos.

Practical guidelines to anesthetic planning in surgery for dogs and cats – ABSTRACT: Pharmacological drugs are widely used in surgical procedures or even for pain control and are organized didactically according to their physicochemical characteristics and possible expected effects on the patient's body. Phenothiazines (tranquilizers and sedatives), benzodiazepines (muscle relaxants and sedation), opioids (pain control), alpha-2 adrenergic agonists (deep sedation), anticholinergics (pre-anesthetic medication), barbiturates (intravenous general anesthesia), amides (local anesthetics), and dissociative anesthetics (stimulus suppression) are classifications of drugs that can be used in injectable or inhaled form for anesthetic procedures in animals requiring surgical treatment, whether pre-, post-, or intraoperative, and for pain control resulting from pathological or inflammatory processes or even traumatic accidents. Anesthetic planning, including pre-anesthetic medication (PAM), intra-operative medication, and post-operative medication, must be prepared by a veterinarian before any surgical procedure, as it is essential for the success of the procedure. Each patient has different characteristics, which may be related to breed, sex, age, pre-existing conditions (comorbidities), and other factors. A competent professional will use these medications to ensure maximum comfort and safety for the patient at all stages of the treatment, making in-depth study of the topic essential. This study aims to conduct an updated survey of the available literature to establish guidelines, including summarized tables, for developing anesthetic planning according to the species of small domestic animals.

Keywords: anesthesia; guidelines; drugs; dogs; cats.

Como citar:

MACHADO, K. B.; ALMEIDA, R. C.; SIMÕES, R. S. Q. Guia prático para planejamento anestésico em cirurgia de cães e gatos. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17080412

ALTERAÇÕES DERMATOLÓGICAS EM CÃES COM LEISHMANIOSE VISCERAL ATENDIDOS NA CLÍNICA-ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA, RIO DE JANEIROJuliana Marques dos Santos Nascimento
Profa. Isabela Maria da Silva Antonio

RESUMO: A leishmaniose visceral canina é uma zoonose de grande importância em saúde pública, frequentemente associada a manifestações dermatológicas que podem auxiliar no diagnóstico clínico. O objetivo deste trabalho foi caracterizar as alterações dermatológicas de cães com leishmaniose visceral atendidos na Clínica-Escola de Medicina Veterinária da Universidade Santa Úrsula. Foi realizado um estudo retrospectivo dos prontuários de cães atendidos no Setor de Dermatologia Veterinária da clínica-escola, no período de outubro de 2024 a julho de 2025. Foram compilados dados como raça, sexo, idade, estado de fertilidade, local de residência, presença de alterações dermatológicas, incluindo pele e anexos e, regiões mais acometidas. Foram incluídos 28 cães com diagnóstico estabelecido por testes sorológicos, avaliação parasitológica e/ou molecular. Do total, 22 (78,57%) eram sem raça definida e 6 (21,43%) de raça definida; 17 (60,71%) eram machos e 11 (39,29%) fêmeas; 20 (71,43%) apresentaram idade entre 6 meses a 7 anos e 8 (28,57%) acima de 7 anos; 14 (50,00%) eram castrados e 14 (50,00%) não castrados. Quanto à localização geográfica, 21 (75,00%) cães residiam em bairros da zona norte do município. Alterações dermatológicas, em pele e anexos, foram registradas em 21 (75,00%) cães, enquanto 7 (25,00%) não apresentaram lesões cutâneas aparentes. As principais manifestações clínicas dermatológicas observadas foram: úlcera (60,71%), descamação (35,71%), pápula (10,71%), onicogribose (17,86%), crosta (21,43%), hiperqueratose (14,29%), hipotricose (10,71%), alopecia (10,71%) e despigmentação (7,14%). As regiões mais afetadas foram: orelha (50,00%), membros (46,43%), região nasal (28,57%), cauda (10,71%) e abdômen (7,14%). A caracterização detalhada dessas manifestações é fundamental para o reconhecimento clínico precoce da leishmaniose visceral canina, especialmente em áreas endêmicas, contribuindo para o manejo adequado dos casos e vigilância epidemiológica da doença.

Palavras-chave: dermatologia veterinária; leishmaniose visceral canina; zoonose.

Dermatological disorders in dogs with visceral leishmaniasis attended at the veterinary medicine school clinic of santa úrsula university, Rio de Janeiro – ABSTRACT:

The objective of this study was to characterize the dermatological changes of dogs with visceral leishmaniasis treated at the Clinic-School of Veterinary Medicine of Santa Úrsula University. A retrospective study of the medical records of dogs treated in the Veterinary Dermatology Sector of the school clinic was conducted, in the period from October 2024 to July 2025. Data were compiled such as race, sex, age, fertility status, place of residence, presence of dermatological changes, including skin and appendices, and most affected regions. 28 dogs with diagnosis established by serological tests, parasitological and/or molecular evaluation were included. The main dermatological clinical manifestations observed were: ulcer (60.71%), peeling (35.71%), papule (10.71%), onychoglyphosis (17.86%), crust (21.43%), hyperkeratosis (14.29%), hypotrichosis (10.71%), alopecia (10.71%) and depigmentation (7.14%). The most affected regions were: ear (50.00%), limbs (46.43%), nasal region (28.57%), tail (10.71%) and abdomen (7.14%). The detailed characterization of these manifestations is fundamental for the early clinical recognition of canine visceral leishmaniasis, especially in endemic areas, contributing to the proper management of cases and epidemiological surveillance of the disease.

Keywords: veterinary dermatology; canine visceral leishmaniasis; zoonosis.

Como citar:

NASCIMENTO, J. M. S.; ANTONIO, I. M. S. Alterações dermatológicas em cães com leishmaniose visceral atendidos na Clínica-Escola de Medicina Veterinária da Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro. *In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...].* Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.16926819

MONITORAMENTO DE AVES MARINHAS NA COSTA BRASILEIRA

Ana N. C. da Silva
Arthur G. Piva
Gabriel C. C. Lopes
Julia S. M. Ferreira

Maria F. O. Guimarães
Vanessa M. Oliveira
Victoria C. Novo
Prof. Paulo H. C. Cordeiro

RESUMO: As aves marinhas desempenham um papel crucial na disseminação da gripe aviária (H5N1), o que têm sido motivo de atenção pela comunidade científica em todo o mundo. A ciência cidadã registra voluntariamente a localização, data, espécie e status dos indivíduos encontrados ao longo da costa brasileira, informações relevantes para orientar as ações de conservação e contribuir para o esforço de monitoramento de pinguins, albatrozes e petréis. Três plataformas de registros de aves: Global Biodiversity Information Facility, eBird e Wikiaves foram utilizadas para construir uma base de dados. Um Sistema de Informações Geográficas (QGIS) foi usado para analisar a abundância e a frequência de ocorrência, revelando os padrões de distribuição dessas espécies no tempo e no espaço. Os estados da região sul do Brasil concentram o maior número de encalhes, embora ocorram registros ao longo de todo o litoral. A distribuição dos registros ao longo do ano indica que a maior parte dos encalhes ocorre nos meses de inverno e primavera. Recentes estudos moleculares filogenéticos sobre a dinâmica da gripe aviária no Neotrópico, motivados pelos surtos da doença verificados nos meses de verão de 2022 e 2023 identificaram áreas do Peru e do Chile como prováveis pontos de origem das cepas detectadas no Brasil. Embora as localizações dos casos positivos da doença coincidam em parte com as áreas de maior concentração de encalhes na costa brasileira, os períodos não parecem estar relacionados. Contudo, as aves marinhas são excelentes voadores e podem percorrer grandes distâncias em curto espaço de tempo, podendo ser considerados potenciais vetores da doença. Isso reforça a necessidade de identificar novos pontos de concentração e monitorar suas condições sanitárias, como o objetivo de antecipar eventuais surtos epidêmicos e consequentes prejuízos a saúde da fauna silvestre e humana.

Palavras-chave: ciência cidadã; monitoramento; gripe aviária; conservação; aves marinhas.

Seabird monitoring on the Brazilian coast – ABSTRACT: Seabirds play a critical role in the transmission of avian influenza (H5N1), a phenomenon that has drawn considerable attention from the global scientific community. Citizen science initiatives have voluntarily documented the location, date, species, and condition of individuals found along the Brazilian coastline – data that are essential for informing conservation strategies and enhancing monitoring efforts for penguins, albatrosses, and petrels. Records from three ornithological platforms – Global Biodiversity Information Facility (GBIF), eBird, and Wikiaves – were compiled to establish a comprehensive database. A Geographic Information System (QGIS) was employed to analyse species abundance and frequency of occurrence, thereby elucidating spatial and temporal distribution patterns. The southern states of Brazil exhibit the highest concentration of strandings, although occurrences are recorded throughout the entire coastal region. Temporal analysis indicates that strandings predominantly occur during the winter and spring months. Recent molecular phylogenetic studies investigating the dynamics of avian influenza in the Neotropics – prompted by outbreaks observed during the summers of 2022 and 2023 – have identified regions in Peru and Chile as probable sources of the viral strains detected in Brazil. Although the locations of confirmed cases partially overlap with areas of high stranding density, the temporal correlation appears limited. Nevertheless, seabirds are highly mobile and capable of traversing extensive distances in short periods, rendering them potential vectors of the disease. This underscores the importance of identifying emerging aggregation sites and monitoring their sanitary conditions, with the objective of anticipating potential epidemic outbreaks and mitigating risks to both wildlife and public health.

Keywords: citizen science; seabirds monitoring; avian influenza; bird conservation.

Como citar:

SILVA, A. N. C.; GUIMARAES, M. F. O.; PIVA, A. G.; OLIVEIRA, V. M.; LOPES, G. C. C.; NOVO, V. C.; FERREIRA, J. S. M.; CORDEIRO, P. H. C. Monitoramento de aves marinhas na costa brasileira. *In: VET DAY*, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.16930526

PATOGÊNESE DE DOENÇAS VIRAIS

Lorena Rodrigues de Souza
Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: A patogênese das doenças virais envolve diferentes processos que explicam como os vírus causam alterações no hospedeiro. A gravidade da doença depende tanto da virulência do vírus quanto da condição do animal, incluindo fatores como imunidade, estado nutricional e até infecções associadas. Dessa forma, o mesmo vírus pode provocar quadros distintos em diferentes indivíduos. A interação vírus-hospedeiro pode ter vários desfechos: em alguns casos não ocorre infecção, em outros pode haver apenas uma infecção assintomática, mas também podem surgir doenças agudas, crônicas ou até tumores. Além disso, os vírus podem se espalhar de forma localizada, permanecendo no ponto de entrada, ou se disseminar pelo organismo através do sangue e da linfa, caracterizando a viremia. Um exemplo clássico de disseminação generalizada é a cinomose canina. O tropismo viral é outro ponto essencial, pois determina quais tecidos ou células serão infectados. Ele depende da presença de receptores celulares, do ciclo de divisão celular e até de fatores ambientais, como pH e temperatura. Isso explica por que certos vírus só se replicam em locais específicos, como o parvovírus que precisa de células em intensa multiplicação. A resposta do hospedeiro ocorre de várias formas: barreiras inespecíficas, produção de interferons, anticorpos neutralizantes e ação de linfócitos citotóxicos. Porém, alguns vírus conseguem escapar por mecanismos como imunossupressão, infecções persistentes e latência. Por fim, a excreção viral garante a disseminação para outros hospedeiros, fechando o ciclo da infecção. Assim, compreender a patogênese viral é fundamental para entender a variabilidade dos sinais clínicos e desenvolver medidas de prevenção e controle em Medicina Veterinária.

Palavras-chave: imunidade; patogênese viral; tropismo; vírus.

Pathogenesis of viral diseases – ABSTRACT: The pathogenesis of viral diseases involves different processes that explain how viruses cause alterations in the host. The severity of the disease depends both on the virulence of the virus and on the condition of the animal, including factors such as immunity, nutritional status, and concurrent infections. Thus, the same virus can produce distinct outcomes in different individuals. The virus-host interaction can result in several outcomes: in some cases, no infection occurs; in others, there may be only an asymptomatic infection, but acute or chronic diseases, or even tumors, may also develop. Furthermore, viruses can spread in a localized manner, remaining at the entry site, or disseminate throughout the organism via blood and lymph, characterizing viremia. A classic example of generalized dissemination is canine distemper. Viral tropism is another essential aspect, as it determines which tissues or cells will be infected. It depends on the presence of cellular receptors, the stage of the cell division cycle, and even environmental factors such as pH and temperature. This explains why certain viruses replicate only in specific sites, such as parvovirus, which requires rapidly dividing cells. The host response occurs in several ways: nonspecific barriers, interferon production, neutralizing antibodies, and cytotoxic lymphocyte activity. However, some viruses are able to evade these defenses through mechanisms such as immunosuppression, persistent infections, and latency. Finally, viral excretion ensures dissemination to other hosts, completing the infection cycle. Thus, understanding viral pathogenesis is essential for interpreting the variability of clinical signs and for developing preventive and control measures in Veterinary Medicine.

Keywords: immunity; viral pathogenesis; tropism; virus.

Como citar:

SOUZA, L. R.; SIMÕES, R. S. Q. Patogênese de doenças virais. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17032985

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2025.

Organização do Evento Científico

ANAIS DO VI VET DAY & II MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA

Elaboração do E-book: Michel P. Valim e Rachel S. Q. Simões

“A ciência se constrói passo a passo, e cada evento é mais um deles.” (Anônimo)